

CONFERENCE PROCEEDINGS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“EDUCATION, SCIENCE, INNOVATIONS”

ESI 2024

April 13-14, Pernik city, Bulgaria

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

**МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ»
ОНИ 2024**

13-14 априли, Перник град, България

The International scientific conference “Education, Science, Innovations” is a monthly organized event aimed to unite ideas and research results of scientists of Bulgaria and other countries in the sphere of education.

Citation formula: Author’s second name and initials. (2024). “Title of the thesis”. In V. Lazarov (Ed.), Proceedings of International scientific conference “Education, Science, Innovation” (pages), April 13-14, Pernik, Bulgaria. 86 p.

Programme Committee ESI 2024 Програмен комитет ОНИ 2024

Chairman	Председател
Prof. PhD Giuseppe Saccone – Italy	проф. д-р Джузепе Саконе – Италия
Members	Членове
Prof. DSc. Yatchko Ivanov – Bulgaria	акад. Ячко Иванов – България
Prof. PhD Marin Marinov – Bulgaria	проф. д-р Марин Маринов – България
Prof. DSc. Georgi Chobanov – Bulgaria	проф. д.ик.н. Георги Чобанов – България
Prof. DSc. Lyubomir Lilov – Bulgaria	проф. дмн Любомир Лилев – България
Prof. DSc. Ivan Petkov – Bulgaria	проф. дхн Иван Петков – България
Prof. DSc. Lyudmil Dakovski – Bulgaria	проф. дтн Людмил Даковски – България
Prof. DSc. Mihailo Mojar – Ukraine	проф. дтн Михайло Можар – Украйна
Prof. DSc. Hristo Hristov – Bulgaria	проф. дтн Христо Христов – България
Prof. DSc. Vesko Panov – Bulgaria	проф. дтн Веско Панов – България
Prof. PhD Asterios Liolios – Greece	проф. д-р Астериос Лиолиос – Гърция
Prof. PhD Vassili Loumos – Greece	проф. д-р Василий Лумос – Гърция
Prof. PhD Vladimir Lazarov – Bulgaria	проф. д-р Владимир Лазаров – България
Prof. PhD Ivan Velichkov – Bulgaria	проф. д-р Иван Величков – България
Prof. PhD Petar Balkanski – Bulgaria	проф. д-р Петър Балкански – България
Prof. PhD Robert Eadie – Ireland	проф. д-р Роберт Иди - Ирландия
Prof. Francesco Fimano – Italy	проф. Франческо Фимано – Италия
Assoc. Prof. PhD Margarita Bakracheva – Bulgaria	доц. д-р Маргарита Бакрачева – България
Ass. Prof. PhD Francisco Fabbrocino – Italy	д-р Франциско Фабброцино – Италия

Organization Committee ESI 2024 Организационен комитет ОНИ 2024

Chairman	Председател
Prof. PhD Vladimir Lazarov	проф. д-р Владимир Лазаров
Members:	Членове:
Prof. PhD Yanka Totseva	проф. д-р Янка Тоцева
Prof. PhD Ivanka Paskaleva	проф. д-р Иванка Паскалева
Assoc. Prof. PhD Alexander Yordanov	доц. д-р Александър Йорданов
Assoc. Prof. PhD Margarita Bakracheva	доц. д-р Маргарита Бакрачева
Elena Vladimirova	Елена Владимирова
Katina Kirilova	Катина Кирилова
Monika Badeva	Моника Бадева
Tsvetelina Valerieva	Цветелина Валериева

СЪДЪРЖАНИЕ | CONTENTS

КАНТ И РАЗВИТИЕТО НА ГЕОМЕТРИЯТА <i>Ангел С. Стефанов</i>	5
БОРИС ЙОЦОВ КАТО ДИРЕКТОР НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР <i>Николета Пътова</i>	7
Б УНТОВНИЯТ ХЕМУС. МАСИВЪТ КАТО БАЗА ЗА НАПАДЕНИЯ И УБЕЖИЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИТЕ А СЕНЕВЦИ <i>Кирил Маринов</i>	10
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ВУЗАХ <i>Акматалиев Абурахамонов</i>	14
НАЦИОНАЛНО-КУЛТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЩАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ПОЛЬСКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ) <i>Анна Шигабутдинова</i>	17
ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ <i>Ирина Афоняева</i>	21
ПОТЕНЦИАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ <i>Светлана Фомина</i>	26
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ <i>Екатерина Самборская</i>	33
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ – ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ <i>Юлия Борзилова</i>	36
РАБОТА СО СЛОВАМИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА <i>Рохатой Атаджанова</i>	39
PLACE OF LINGUISTICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING <i>Gulnora Kuchmuradova</i>	43
STRATEGIES FOR TEACHING ADHD STUDENTS AT HOME <i>Dimitar Ivankov</i>	46
IS MY CHILD LEARNING ENOUGH? <i>Evelina Stoycheva</i>	48
FAMILY-LIKE ENVIRONMENT BETTER FOR TROUBLED CHILDREN AND TEENS <i>Nani Volova</i>	50
BELIEVING YOU CAN GET SMARTER MAKES YOU SMARTER <i>Marina Mastakova</i>	52

A DIFFERENT KIND OF MATH TUTOR <i>Lubomir Kantonistov</i>	53
EARLY INTERVENTION CAN IMPROVE LOW-INCOME CHILDREN'S COGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT <i>Georgiy Popov</i>	55
HOW TO BUILD A BETTER EDUCATIONAL SYSTEM: JIGSAW CLASSROOMS <i>Petar Verbatov</i>	56
INCREASING STUDENT SUCCESS THROUGH INSTRUCTION IN SELF- DETERMINATION <i>Arturas Arascevicus</i>	60
INTELLIGENCE AND ACHIEVEMENT TESTING: IS THE HALF-FULL GLASS GETTING FULLER? <i>Andrej Kolokovic</i>	63
MARITAL EDUCATION PROGRAMS HELP KEEP COUPLES TOGETHER <i>Mark Keppler</i>	65
PLAYING MAKE-BELIEVE PREPARES KIDS FOR THE REAL WORLD <i>Jonathan Mitchell</i>	68
PUTTING THE POWER OF TELEVISION TO GOOD USE <i>Albert Bandura</i>	69
STEREOTYPE THREAT WIDENS ACHIEVEMENT GAP <i>Vasilian Barbatov</i>	71
UNDOING DYSLEXIA VIA VIDEO GAMES <i>Martin Petrov</i>	73
FACILITATED COMMUNICATION: SIFTING THE PSYCHOLOGICAL WHEAT FROM THE CHAFF <i>Georgi Lachevski</i>	76
THINK AGAIN: MEN AND WOMEN SHARE COGNITIVE SKILLS <i>Helen McCarthy</i>	78
SEE BRAIN. SEE BRAIN READ... <i>Makar Lavrenkov</i>	81
THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN ASSISTIVE TECHNOLOGY <i>Stephanie R. Johnson</i>	85
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА <i>Мухаббат Солиева, Камола Исмамова</i>	87

КАНТ И РАЗВИТИЕТО НА ГЕОМЕТРИЯТА

Ангел С. Стефанов

Институт по философия и социология, Болгарска академи науки

В рамките на един доклад може да се очаква само контурното поднасяне на структурните елементи на тази тема. Найнапред ще обясня накратко защо критиката на Кантовата трансцендентална философия, че тя приписвала единственост и обективност на евклидовата геометрия, независимо от широката си популярност е ирелевантна. На второ място ще отбележа, че много преди раждането на неевклидовите геометрии Имануел Кант е посочил принципната възможност за съществуване на геометрии, различни от тримерната евклидова геометрия. Това положение, за съжаление, е лишено от популярността на предходната критика. На трето място, ще погледна към тезата на Хилари Патнъм за емпиричния характер на геометрията през призмата на Кантовото разбиране за априорния синтетичен характер на нейните основни положения.

Стандартната и вече превърнала се едва ли не в учебническа критика срещу Кантовото схващане за геометрията се състои в това, че той бил приписвал единственост и обективност на евклидовата геометрия, без да се досеща за нейния частен характер. Така например според Рудолф Карнап: „Не бива да се порицава Кант за неговата грешка, защото неевклидовата геометрия по онова време не е била още открита. Той не е могъл да мисли за геометрията по друг начин“ (Карнап, 1966: 181, к.м. – А.С.). Подробна реконструкция и оценка на тази стандартна критика изисква поголям обем от тук полагащия се, поради което ще представя накратко само нейното идейно ядро. То съдържа постановката, че след навлизането на формалното аксиоматизиране в геометрията последната се разклонява на чиста, или математическа, и на физическа геометрия. Но Кант не провежда това разграничение и в този смисъл не допуска възможността за представяне на физическото пространство чрез геометрия, различна от тримерната евклидова геометрия. Освен от Р. Карнап тази критика се поддържа още от Ханс Райхенбах, Карл Попър и много други помалко известни автори. Моята контракритика се основава върху две съображения. Първото от тях е, че в трансценденталната Кантова философия разграничаването на двата вида геометрии може да има само ценност на абстрактно теоретично допусане, но не и собствена, вътрешнофилософска натовареност. Защото за трансценденталната философия проблемът за представяне на пространството и времето независимо от познаващия дух е чужд за нея, макар и да е в определен смисъл разпознаваем проблем. Концептуализацията на

пространството и времето в качеството им на чисти рецептивни форми е априористки когнитивна, а не онтологично ситуирана. „Пространството съвсем не представлява свойство на някои неща сами по себе си – казва Кант – то не ги представлява и в отношението им едно към друго, т.е. не е тяхно определение, което би принадлежало на самите предмети и което би останало дори ако бихме се абстрахирали от всички субективни условия на нагледа“ (Kant, 1967: 106). Но щом това е така, щом тезата за разграничаване между математическа и физическа геометрия стои извън концептуалната система на трансценденталната метафизика, то и обвинението срещу Кант, че не допускал възможността за представяне на пространство (имащо субектна априористка разположеност) чрез геометрия, различна от тримерната евклидова геометрия, губи своята критическа сила. Второто ми съображение е, че тази критика на Кант би могла да се приеме за релевантна само в случай, че той приписва истинност на тримерната евклидова геометрия, основаваща се на нейната нагледна самоочевидност, като по такъв начин – независимо от трансценденталната специфика на своя подход – неявно я онтологизира. Такава е интерпретацията на Ханс Райхенбах, представена в известната му книга *Философията на пространството и времето*. Според него доктрината на Кант „утвърждава, че някакво вътрешно предразположение на човешките познавателни възможности, способността за визуализация, изисква, щото твърдо да се придържаме към евклидовата геометрия... Една нагледна самоочевидност ни принуждава да повярваме в справедливостта на евклидовата геометрия. Може да се покаже, че тази само Кант и развитието на геометрията очевидност няма логическо основание“ (Reichenbach, 1958: 32). И наистина, Х. Райхенбах показва, че вярата в обективния характер на определена геометрия няма логическо основание, като радва читателите си с доказателството на своята теорема за относителността на геометрията. Нейната същност е в това, че не може да се говори за която и да било геометрия като за истинна геометрия. Само определена комбинация между геометрията и полето на универсалната физическа сила е емпирично проверим факт. Позицията на Райхенбах, независимо от провиждащия се в нея релативизъм, може да се окачестви като приемлива, доколкото е консистентна. Но с една поправка: с изключение на приписвания на Кант тип априоризъм. Кант не твърди, че познавателната ни способност ни принуждава да повярваме в евклидовата геометрия, бивайки истинната геометрия за света. Същината на Кантовата трансцендентална естетика не е в това, че нещо ни кара да се придържаме към определен вид геометрия, представяща адекватно атрибутивни и релационни свойства, вътрешно присъщи на самите обекти, както и на природата на съдържащото ги пространство. Трансценденталната естетика ни казва, че пространството и времето – в качеството си на чисти

априорни нагледи – са само (макар и необходими) условия за това, щото познаващото съзнание да може да притежава, да могат да му бъдат предоставяни каквито и да са емпирични нагледи. Ако придадем на нагледа на външното сетиво геометрично представяне, то ще се насочим, разбира се, към тримерната евклидова геометрия. Тя прави възможен изгледа на предметния свят за познаващата същност съобразно субектната ѝ конституция, но не презентира опознаваното като нещо само по себе си. Иначе, като познаващи субекти, щяхме да обладаваме някакъв свръхчовешки интелектуален наглед.

Литература

1. Kant, I. (1967). Critique of Pure Reason. Sofia: Izdatelstvo pri Balgarskata academia na naukite.
2. Carnap, R. (1966). Philosophical Foundations of Physics. An Introduction to the Philosophy of Science. New York, London: Basic Books, Inc. Publishers.
3. Reichenbach, H. (1958). The Philosophy of Space and Time. New York: Dover Publications, Inc.
4. Stefanov, A. (2015). Kant's Conceptions of Space and Time and Contemporary Science. Montreal: Minkovski Institute Press.

БОРИС ЙОЦОВ КАТО ДИРЕКТОР НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

Николета Пътова

Институт за литература, Болгарска академи науки

Професор Борис Йоцов е двадесет и шестият директор на Народния театър за близо тридесетте години от неговото създаване през 1903 г. Той заема длъжността от 11.5.1936 до 4.9.1937 г. Директорът председателства и Артистическия съвет, чиито членове по това време са главният режисьор Николай О. Масалитинов, поетът Николай Лилиев и поканеният от Йоцов за член на съвета, също щатен режисьор в театъра, Хрисан Цанков. Лесно може да бъде изчислено, че статистически средният престой на директорския пост на първата национална театрална институция е с продължителност от един театрален сезон. Това е периодът, за който и Б. Йоцов оглавява театъра. Повечето директори се връщат на поста повторно – някои за трети и четвърти път. Проф. Йоцов приключва своята кариера на театрал с поемането и завършването на сезона 1936/37 г. От директорите преди него единствено той и проф. Михаил Арнаудов нямат професионален живот, свързан с театъра,

драматургията или оперативната критика за тях. Защо ученият Б. Йоцов приема това предизвикателство и как се справя със задачата си? В какъв момент от развитието на Народния театър го оглавява? И защо напуска директорския пост така скоро? Това са логичните въпроси, които предизвиква ангажиментът на Йоцов като шеф на найпредставителната национална театрална трупа. Отговорите им биха допълнили личностния портрет на Борис Йоцов.

Директорството на Б. Йоцов се предхожда от третото назначение за директор на театъра на литературния критик Владимир Василев, който в този свой мандат го ръководи два сезона – 1934/35 и 1935/36 г. Тъй като е натрупал достатъчно негативи и сред трупата, и сред колегите си журналисти и критици, отстраняването му се приема с облекчение. През последния театрален сезон излиза поредица от тревожни статии за състоянието на Народния театър. Вестник „Народен театър“ определя 1935 г. като „твърде тъжна и нерадостна за Българския театър“. Като причина се отчитат последствията от голямата стопанска криза, но по-важно е, че „българинът няма култ към театъра и въобще, към изкуството и културата!“ (Димов 1935). Няколко броя преди това в „Народен театър“ излиза с водеща статия, озаглавена „Спасявайте театъра!“, в която авторът призовава да се мобилизират всички средства, за да се събуди интересът на публиката – икономическата криза отново се изтъква като заплаха и към нея се добавя експанзията на киното, което се възприема с помалко интелектуално усилие от театралния спектакъл и е далеч поевтино изкуство за зрителя. Това, разбира се, са световни процеси. Но отражението им в България би могло да бъде смекчено с правилна културна политика, която за съжаление ръководството на Народния театър не провежда: „... на всяка театрална управа до сега не мога да призная добро желание и честно усилие. Разликата между тях е била само в индивидуалната подготовка на всеки ръководител за заеманото място в театъра“ (Атанасов). В края на театралния сезон вестникът отново отбелязва значително намалелия интерес към Народния театър и операта. На ефекта от икономическата криза „помага“ недостатъчно енергичното управление, „осъдителната бавност“ на решенията и наглед творческите експерименти, които всъщност задоволяват лични амбиции. Към критиките се добавя „усещането за безпогрешност у ръководните лица“ и липсата на критично внимание към работата им. Това настроение към Вл. Василев предпоставя надеждите, с които се посреща новоназначеният директор Б. Йоцов. Последната цитирана статия продължава с изказаното упование, че шансът Народният театър да възвърне изгубените си позиции е в неговия нов директор: „Днес, когато държавният театър има нова ръководна личност, излязла от средата на едно просветно тяло, нека бъдем сигурни в

искреното желание на тази ръководна личност, че тя ще тласне театъра в неговия прав път, че ще пресече всички амбиции, които има тепърва да растат, и че ще закрепи застрашените му интереси, вземайки поука от едно близко минало.“Същият брой на в. „Народен театър“ започва с информация за смененото ръководство на театъра – за уволнението на „г. Вл. Василев... и на негово място е назначен с Царски указ известният учен и литературен критик проф. Борис Йоцов.“ В представянето на новия директор редакцията на вестника подчертава няколко обнадеждаващи факта около назначението: че директорът е мотивиран за поста, който поема, воден от желанието да издигне художественото ниво на театъра и той да стане „разсадник на родна култура и изкуство“; има съгласието и уверението на артистите за тяхната пълна подкрепа, ако следва това свое намерение без да се поддава на „лични и на котерийни интереси“ – фаталната грешка, според редакцията, на почти всички досегашни директори на Народния театър. Б. Йоцов е представен като „достатъчно мъдър и просветен учен“ и редакцията му пожелава „ползотворна дейност“ с убеденост, че Народният театър в „неговото лице е намерил найпосле един от наймъдрите си директори“. В следващия си брой 40 вестникът отново – с портретна фотография и този път с лаконична, съдържана информация и с надежда за позитивни промени – повтаря новината за новия директор: „Иска ни се да вярваме, че Народният театър в лицето на проф. Йоцов е намерил един от редките си ръководители.“ Сред първите действия на Б. Йоцов като директор е да организира среща с целия творчески състав на театъра, операта и балета, които редица години съществуват под общо ръководство. След срещата той дава изявление за пресата, в което казва, че е посрещнат с „вяра, ентузиазъм и доверие“ и че напълно осъзнава „голямата отговорност“ пред себе си. Самият Йоцов характеризира връзката си с театъра така: „Не съм чужд на театъра и неговите проявления, следя ги отблизо. Познавам играта на артистите, някои от тях са ми приятели... Освен това, артистите не са ми били чужди като носители на стремежа за културни завоевания, литература и изкуство в тая страна. Идвам с сърце, препълнено с любов към тях и тяхното дело.“ Професорът споделя и стряскащите предупреждения, които са му отправени преди да приеме поста: „Там е гнездо на оси, лудница, вулканическа почва, нелогични прояви...“. Следва интервю с Б. Йоцов, в което той заявява: „Езикът в театъра трябва да бъде образец: правилен, чист и звучен“ и изразява амбицията си като филолог да се погрижи за чистия български език на сцената. Също добавя, че ще е благодарен на всички, които го подкрепят в работата, а на критиката ще бъде задължен, ако тя „подкрепя хубавото и поправя грешките“. (Герн 1936). Изявлението му пред пресата демонстрира в поголяма степен емоции, искрен ентузиазъм и добри намерения. И в помалка – ясна стратегия за осъществяването им. Той споделя

обаче, че като ръководител на найпредставителната театрална институция е истински затруднен от липсата на правилник, който да урежда взаимоотношенията в самия театър и на театъра с другите институции, а изготвянето на такъв документ е една от първите му грижи. На въпроса за репертоарната политика отговаря с разсъждение, но не предлага конкретно решение каква да бъде тя. Факт е, че е трудно да бъде постигнат верният баланс в съотношението родначужда драматургия, която да се представя на найпрестижната театрална сцена у нас, казва той. Финансовият въпрос, както и въпросите за попълване на артистичния състав на театъра, за главния диригент на операта, за организирането на гастроли получават отговор, че директорът е мислил по тях, но все още не е стигнал до решение как да се справи с всички тези проблеми. Новият директор споделя, че една от задачите, които вече е оформил пред себе си, произтича от филологическата му подготовка и би работил целенасочено и с грижа от сцената да звучи правилен и чист български език. Предварително изказва признателност за всяка добронамерена помощ, която би получил от всички, готови да му я дадат.

Литература

1. Димов, Ст. 1935 и Българският театър. // Народен театър, 1935, No 34.
2. Атанасов, Н. Спасявайте театъра! // Народен театър, 1935, No 29.
3. Герн, Т. А. Новите насоки в Народния театър. // Нова Камбана, 1936, No 11.
4. Попилиев, Р. Народният театър 1918–1944 година. // 100 години Народен театър. София: Дамян Яков, 2004, с. 152.
5. Георгиев, Ат. К. За Народния театър. // Български народен театър, 1939, No 184.
6. Герганова, П. Георги А. Стаматов. София: Наука и изкуство, 1970, с. 42–44.

Б УНТОВНИЯТ ХЕМУС. МАСИВ ЪТ КА ТО БАЗА ЗА НАПАДЕНИЯ И УБЕЖИЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИТЕ А СЕНЕВЦИ

Кирил Маринов

Университет Велико Тарново, България

Планините, и поточно техните високи девствени и недостъпни пространства, винаги са служили за укритие на недоволните, за опора на

свободните хора, стремящи се към отхвърляне на чуждото господство, за безопасно скривалище от неприятеля и като отлична отправна точка за нападения, от която врагът можел да бъде изненадващо атакуван. Планинските образувания влияели върху историческите събития, тъй като релефът на този вид терени затруднявал прехвърлянето на войски. Техните територии били много подходящи за устройството на засади спрямо неприятеля, създавали естествено препятствие за комуникацията между разделяните от тях територии, представлявайки също така преграда с военно предназначение. Жителите на недостъпните планински територии трудно и с голямо закъснение се поддавали на влияние на големите градски, равнинни и крайбрежни цивилизации.

Държавната администрация рядко имала реалната възможност да упражнява значително влияние върху населението, установило се на тези територии, особено когато било враждебно настроено спрямо властите.

През Средновековието с названието „Хемус“ бил преди всичко обозначавана веригата на Стара планина (Балкана; според вижданията от епохата, броен заедно с Предбалкана), която като продълговата дъга се простира от брега на долен Дунав, от т.нар. „Прагове“ до самото крайбрежие на Черно море. Така този масив представлява естествена граница между лежащата на юг от тях Горнотракийска низина и намиращите се на север територии на Дунавската равнина, които са съставлявали ядрото на българската държавност.

Целта на настоящия текст е анализът на византийските изворови сведения от гледна точка на ролята на Стара планина като място за обитаване и защита на българските войскове части по време на събитията, свързани с възрождането на българската държавност на границата между XII и XIII век.

От самото начало на бунта на братята Асеновци, а именно Теодор Петър, Йоан Асен и Калоян, направили от тези планини и намиращите се там крепости главни опорни точки на своята съпротива срещу византийската власт. Въстанието на българските боляри намерило широка подкрепа сред „варварите, живеещи в планините Хемус“, недоволни от налагането на специален данък заради сватбата на византийския император Исаак II Ангел (1185 – 1195, 1203 – 1204) с Маргарита, дъщеря на унгарския крал Бела III (1173 – 1196). Никита Хониат (ок. 1155 – ок. 1216) открито твърдял, че българите били дръзки и високомерни спрямо ромеите, защото възлагали надежди на трудно преодолимите места и на многобройните крепости, издигащи се високо на стръмните скали. Макар този автор да твърди, че българите заемали и порано такава позиция спрямо византийците, съвсем категорично в конкретния случай тя произтичала от тяхното убеждение за сигурното убежище, което им давали непристъпните планински терени.

Според средновековните представи Търново, което било центърът на бунта на Асеновци, се намирало на територията на старопланинската верига, в случая обхващаща също и предпланините на този масив. Така още в началната фаза на въстаническите действия, когато бунтовниците, излизайки от Търново, се разпръснали по територията на темата Паристрион, за да завземат тамошните поселения, крепости и градове [Choniates, Historia..., p. 372. 40 – 41], Стара планина се превърнала в база за нападения, от която завладели територията на Дунавската равнина.

В словото, произнесено в чест на Исаак II Ангел на 5 януари 1190 г., Никита Хониат подчертавал, че предводителят на бунта (вероятно е имал предвид Теодор Петър) е взел решение да вдигне бунт и да се откъсне от Византия, защото имал седалище високо в планините като елените и се доверявал на Дългата Стена (Дългия Зид) и Железните Врати. Тук не може да става дума за други масиви, освен Стара планина, защото речта се отнася за събитията от 1186 г., а тогава това е била единствената верига, на територията на която пребивавали въстаниците. Потвърждение на това, че Петър се доверил на планинската верига, намираме в понататъшната част на словото, в която се казва, че вождът на бунтовниците се страхувал, че изхвърлен от Хемус, ще претърпи окончателно поражение.

Гореспоменатите констатации се потвърждават от панегирика в чест на Исаак II с автор Михаил Хониат (ок. 1138 – 1222 г.), атински митрополит, поголям брат на Никита. Той твърди, че Петър, като се укрепил на недостъпните планински рубежи, опитал да отхвърли господството на императора и да пречупи ярема на неговата власт. Многозначителен е фрагментът от това съчинение, който информира за изсичането и подпалването на части от горите, с които е обраснал Хемус, от императорските войници, за да могат да открият и заловят остатъците от българските отряди, укриващи се в тях от византийците, след поражението, претърпяно в един от планинските проходи. С поетичен език митрополитът подчертал, че това било своеобразно наказание за планините, тъй като те така прикривали бунтовника, че той изпаднал в лудостта на високомерието. Авторът отново посочва, че планините като безопасно скривалище са причина за презрението към противника, произтичащо от убеждението за сигурността на убежището, което дава такъв терен.

В друго свое произведение византиецът пряко свързва българския владетел със старопланинската верига, казвайки, че той бил роден и откърмен за зла съдба на варварите, обитаващи тази планина. С други думи, по този начин посочва, че Петър, като техен сънародник, също е рожба на Хемуса, а планината е тяхно съвместно местоживелище. Твърди, че обзет

от демона на бунта, той се опълчил срещу императора, но незаслужено успял да избяга пред наказанието и неочаквано се спасил.

Добавя, че бунтовникът, подражавайки на обитаващия в него бяс, не могъл да търпи обичайните пребивалища, също като демона, отлъчен от човешкото тяло. Като следствие от това Петър преминал Дунава и влязъл в общение със свинските люде – скитите – с цел отново, с тяхна помощ, да се завърне в предишното си местоживелище в планините, чиито крепости били вардени от византийците.

Няма съмнение, че мястото, където е обявен бунтът и е било подготвено опълчението срещу византийците – т.е. където злият дух е овладял Петър, – е планинската верига на Хемус. Споменавайки наказанието от което се спасил предводителят на бунта, найвероятно Хониат имал предвид първия поход на Исаак II срещу българите през 1186 г. и тяхното поражение в един от проходите на Централна Стара планина. Изгонен от обичайното си пребивалище, т.е. от Хемус, българският цар, присъщо на изгонения от човешкото тяло демон от Евангелието, към което препращал своите читатели византийският писател, след като преминал Дунава, се лутал по „безводни места”, т.е. териториите на куманите, с които окончателно се съединил. Или поточно, според интерпретацията на ритора – в които се вселил, които обладал, както демоните, изгонени от Иисус, са се вселили в стадото свине, според евангелския разказ (точно поради тази библейска алюзия скититекумани са наречени в текста „свински люде”). Целта на този българокумански съюз била отвоюването на територията, от която Петър е бил прогонен от византийците. Всичко казано досега ясно показва, че Хониатовият образ на българското движение е бил фокусиран върху старопланинската верига. Стратегическата роля на планината е подчертана с твърденията, приписани от автора на самия български владетел, според който Исаак II оставил някаква стража по крепостите на Хемус – такава, която е могла да възпре броженията сред местното население, но не била в състояние да се противопостави на съвместните българокумански действия.

От древни времена планините представлявали естествено убежище за населението, което ги обитавало. Благодарение на своя релеф, който затруднявал придвижването на големи армии, на значително ограничените възможности за апровизация (порядка населеност, липса на достатъчно обработваема земя) и много често недостъпност през зимата, както и заради гъстото залесяване, планините осигурявали защита и безопасност за техните обитатели. Не без значение било схващането за планинския терен като идеално място за организиране на ефикасни засади срещу противника, които могли да изпълват настъпващия в този терен враг със сериозни и обосновани опасения. Освен това отбиването встрани от главните пътища, водещи през

планините и найважните планински проходи без познаване на терена или без водач, било не помалко рисковано. В случая с Хемус свидетелства за тази негова роля имаме още от времето на траките, а, както се постарях да докажа погоре, той изпълнявал тази функция в контекста на българовизантийските конфликти в края на XII и началото на XIII в. Пред лицето на военното превъзходство на византийците българите предпочитали да се оттеглят и да се укрият във вътрешността на планинската верига, особено в първоначалния период от съществуването на възобновената си държава. Факт е, че вътрешността на Хемус по онова време се намирала в ръцете на българите, което определяло и характеризирало неговата роля като база за нападение и защита при военни действия на юг. Следователно тези планини служили изключително на техните стратегически цели. Това на свой ред определяло тяхната роля и значение в първоначалния период от съществуването на Второто българско царство, когато то все още не било стабилно политическо творение.

Литература

1. Аврамов, В. Войната на България с Византия в 1190 г. и погромът на императора Исак Ангел при гр. Трявна. София, 1929.
2. Ангелов, П. България и българите XI – XIV в. – В: История на българите. Т. 1. От древността до края на XVI век. Ред. Г. Бакалов. София, 2003, 336 – 348.
3. Андреев, Й. Третият поход на император Исак II Ангел в България през 1190 г. – В: Военноисторически сборник, 1985, Нр. 5, 26 – 41.
4. Андреев, Й. Българи и кумани през средните векове. – В: Й. Андреев. История на Второто българско царство. Велико Търново, 1996, 118 – 130.
5. Андреев, Й., Лалков, М. Исторически справочник. Българските ханове и царе. От хан Кубрат до цар Борис III. ВеликоТърново, 1996.
6. Андреев, Й., Лазаров, П. Кой кой е в средновековна България. 3 изд. София, 2012, 549 – 550.
7. Бакалов, Г. Средновековният български владетел (титулатура и инсигнии). 2 изд. София, 1995.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ВУЗАХ

Акмалжон Абдурахмонов

Наманганский инженерно-технологический институт, Узбекистан

Как правило, изучение практического аспекта науки понимается как связь между жизнью, теорией и практикой. Только в высшей математике студенты смогут продемонстрировать важность математических методов как универсального инструмента для понимания мира и решения проблем, особенно экономических.

Прикладной аспект имеет большое практическое значение, поскольку он развивает разум, расширяет кругозор и формирует научное мировоззрение.

Методология практического обучения математике основана на психолого-педагогическом принципе деятельностного подхода, который не навязывает студентам готовое решение, а также активизирует поиск путей создания математических моделей и обеспечивает мотивацию для изучения математики.

Помимо общих целей математического образования, преподавание математики по экономическим специальностям имеет особую цель. Речь идет о формировании сплоченного мышления, используемого студентами. Этот метод включает в себя способность моделировать жизненные процессы, а также выбор алгоритма или математического метода, необходимого для решения конкретной проблемы.

Студенты будут изучать математическую теорию, развивать свои творческие способности, решать математические задачи в процессе формирования математического мышления.

Практические задания должны стать обязательной частью системы упражнений для каждой части изучаемой математики. Включение таких задач в систему практических упражнений показывает, с одной стороны, использование математического аппарата для построения теории в других дисциплинах, с другой стороны, дополняет абстрактную математическую теорию содержанием, актуальным для всех областей человеческой деятельности. Практическое содержание упражнений усиливает научный характер упражнений и их доступность. С помощью насущных вопросов возрастает практическая значимость математики и универсальность ее методов.

Еще одна область практической направленности - обучение студентов математическому моделированию, что является основным способом решения практических задач. Для развития навыков математического моделирования важно иметь общие навыки моделирования. Для этого необходимо понять суть математического моделирования, его основные этапы, требования к моделям, их общие характеристики.

На начальном этапе изучения курса математики по экономике студентам достаточно понять, что такое процесс математического моделирования и как эти шаги реализуются при решении практических задач.

Как известно из методической литературы, процесс математического моделирования состоит из трех этапов: 1) формализация предложенной задачи от естественного языка к математическим терминам (создание математической модели); 2) решение проблем в рамках модели; 3) интерпретация результата в исходной задаче (перевод результата на естественный язык задачи).

Предполагается, что выпускники школ обладают некоторыми знаниями и навыками в области математического моделирования, такими как умение определять тип проблемы и умение строить систему уравнений или уравнений для решения текстовых задач. Однако этих знаний и навыков недостаточно для создания математических моделей для решения практических задач в сфере высшего образования.

Практика показывает, что самая большая проблема для студентов приходит в первом туре. В высшем образовании акцент делается на втором этапе, поскольку большинство проблем, которые были решены на уроках математики, уже формализованы, например, на математическом языке. Поэтому желательно включить базовую последовательность действий, которая позволит создать математическую модель. Эта последовательность определяется типом задачи, поэтому в каждом новом типе анализа задачи учащиеся должны быть ознакомлены с алгоритмом построения математической модели.

Студенты экономических специальностей начинают свой курс по математике с раздела «Линейная алгебра». Это очень формализованный раздел, содержащий аксиоматические определения понятий, которые студентам трудно понять. Необходимо включить практические проблемы, которые используют теоретические данные лекций и семинаров для стимулирования обучения, облегчения обучения и стимулирования учебной деятельности. Также важно отметить, что одной из основных задач этого предмета является формирование знаний по линейной алгебре, что необходимо для решения проблем, возникающих в практической экономической деятельности.

В заключение важно отметить, что практические вопросы должны быть включены в систему упражнений при обучении математике и другим специальностям. В большинстве высших учебных заведений учебники по математике не имеют таких проблем, поэтому учитель должен выполнить систему упражнений с заданиями, которые демонстрируют, где могут применяться знания, полученные в математике. Источником практических заданий может быть набор специальных практических занятий по разным специальностям. К сожалению, их не так много, поэтому вам нужно разработать такую проблемную книгу.

Литература

1. Сафаева К.С., Бекназарова Н.Р. Математические методы проверки операций. –И,П. – Т.Укитувчи. 1991.
2. Хазанова Л.Е. Метематическое моделирование в экономике. – М.:БЕК, 1998.
3. Лабскер Л. Г., Ященко Н. А. Теория игр в экономике (практикум с решениями задач): учеб. пособие / под ред. Л. Г. Лабскера. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2014. – 264 с.
4. Кремер Н. Ш., Тришин И. М., Путко Б. А. и др. Высшая математика для экономистов / под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 480 с.
5. Кремер Н. Ш., Тришин И. М., Путко Б. А. и др. Практикум по высшей математике для экономистов / под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 480 с.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЩАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ПОЛЬСКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ)

Анна Шигабутдинова

Оренбургский государственный университет, Россия

Л.Б. Волченко считает, что «этикет - важное составляющие каждого человека, также как общество он находится в непрерывном развитии. И как любое общественное явление, он противоречив и многообразен, а его история рассказывает нам о наличии человеческой потребности в определенных формах поведения и общения на уровне нравственно-культурного развития социума, отдельной группы или конкретной личности. Он видоизменяется, но не исчезает, выполняя как на социальном, так и на индивидуальном уровне гуманистическую функцию организации и регламентации коммуникативных процессов» [1, с. 34]. Правила этикета складываются на протяжении длительного времени и являются итогом длительного временного процесса становления коммуникации между людьми. Без соблюдения этих правил невозможно осуществлять политические, экономические и культурные взаимоотношения.

Существуют различные трактовки понятия «этикет». В "Словаре иностранных слов": «этикет - строго установленный порядок и формы обхождения при дворе монархов, в отношениях между дипломатами и т. п.» [2, с. 703]. Словарь по этике определяет «этикет» следующим образом: «Этикет (франц. *etiquette* «ярлык») - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к окружающим людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда» [3, с. 411].

Этикет не существует вне времени и вне человечества. У каждого народа свой набор этикетных формул и именно в этикете отражается национально-культурный аспект каждого народа, изучением этого аспекта занимается этнолингвистика. Таким образом «этноэтикет - это система характерных для данного этноса моральных предписаний ритуализованного общения в типичных, изо дня в день повторяющихся ситуациях взаимодействия» [4, с. 87].

Поведение человека неразрывно связано с коммуникацией и как следствие тесная связь культуры и языка.

Каждый народ имеет свои традиции и наделен некоторыми специфическими чертами в поведении, поэтому можно говорить, что в устойчивых шаблонных фразах также используются национально-специфические черты. Н.И. Формановская под «речевым этикетом» понимает «микросистему национально-специфических устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности». С помощью речевого этикета выражается отношение между собеседниками, выбирается подходящая форма для общения с определенным человеком [5, с. 43].

Среди этикетных формул могут быть формулы приветствия, прощания, эмоции при встрече и расставании, слова благодарности или извинения, ситуации знакомства и многие другие случаи. Каждый язык обладает своей системой этикетных формул. Их классификации в русском языке наиболее полно описан А. А. Акишиной и Н. И. Формановской .

В этикете есть два важных элемента - приветствие и прощание, которые наиболее ярко отражают характер данного языка. В данной статье мы рассмотрим формулы прощания на материале славянской группы языков, а именно русского, польского и болгарского языков. Выбор нашей темы актуален в связи с расширяющимся международным сотрудничеством в различных сферах жизнедеятельности с западными государствами и в том числе со странами Восточной Европы.

Этикетные клише До свиданья (ия), всего хорошего, всего доброго – формулы прощания, используемые в любой ситуации, с людьми любого

возраста и статуса. Они имеют нейтральный характер, но в этикетных формулах всего хорошего, всего доброго есть оттенок пожелания.

Этикетное высказывание До встречи - имеет такую же семантику как и этикетная формула до свидания, но в нем есть указание на дальнейшую встречу.

Этикетная формула Прощай (те) используется при расставании на долгий срок или навсегда.

Выражения Спокойной ночи, доброй ночи используются при прощании на ночь в общении людей любого возраста и статуса.

Реплика Счастливо - непринужденное дружеское высказывание, используемое при близком общении. Всего, привет, пока – дружеские выражения, которые несут в себе оттенок фамильярности и употребляются хорошо знакомыми людьми, преимущественно в общении молодежи.

Этикетные высказывания Бывай, будь – нелитературные формы с грубовато - сниженной окраской, которые чаще употребляются в мужском обществе.

Официально-деловые формы прощания Разрешите попрощаться, позвольте попрощаться, разрешите откланяться, позвольте откланяться используются в общении людей старшего поколения.

Нами были проанализированы 16 этикетных формул прощания русского языка, которые чаще всего используются в общении. Остальные формулы прощания на русском языке менее частотны и являются синонимами рассмотренных этикетных клише.

В польском языке в отличие от русского, несмотря на близкое родство данных языков, меньше форм прощания, что говорит о лаконичности польской культуры. В обиходе формул прощания польского языка меньше разграничений по возрасту и сфере общения, преобладают нейтральные формулы.

Нейтральная этикетная формула Dozobaczenia! (до свидания!/до встречи) встречается как в общении молодежи, так и старшего поколения.

Формула прощания Powodzenia! (успехов!/удачи!) также имеет нейтральную окраску. В данной формуле есть элемент пожелания добра.

Этикетное клише Narazie! (пока!), которое используется между хорошо знакомыми людьми, характерно для неофициально-делового общения.

Этикетное высказывание Niechmocbędzie z Tobą! (да пребудет сила с тобой!) употребляется при обращении к друзьям. Данное высказывание было позаимствовано из фильма "Звёздные войны".

Нейтральная этикетная форма Dobrano! (спокойной ночи/ доброй ночи) используется при прощании на ночь. Употребляется в общении людей разного возраста и социального статуса.

Из проанализированных нами этикетных формул прощания в польском языке всего две формулы являются неофициальными (Niechmocędzie z Tobą!, Narazie!), которые употребляются при близком знакомстве. Остальные формулы имеют нейтральную окраску и могут использоваться как между людьми старшего поколения, так и среди молодежи.

Болгарский язык также входит в славянскую группу языков, поэтому формулы прощания очень схожи с формулами польского и русского языков. Из всех рассматриваемых языков у болгарского языка самая маленькая система формул прощания.

Этикетное клише Довиждане! (до свидания!) употребляется во всех сферах общения и между людьми любого поколения и имеет нейтральную окраску.

Этикетная формула прощания Чао! (пока!) используется при общении в неофициальной обстановке. Данная формула употребляется между хорошо знакомыми людьми и чаще встречается в диалоге молодых людей.

Этикетное высказывание Приятен вечер! (приятного вечера!), имеющее нейтральную окраску, используется как дружелюбная формула прощания с пожеланием.

Этикетное клише Лека нощ! (спокойной ночи!) употребляется при прощании на ночь и не имеет возрастных разграничений.

В болгарском языке почти все формулы прощания имеют нейтральную окраску, что говорит о том, что болгары при общении не разграничивают людей по возрасту и статусу.

Данное исследование позволяет сделать вывод, что языки одной группы имеют как сходства, так и отличия в употреблении этикетных форм. В русском и польском языках есть большое количество как официальных форм прощания (Позвольте откланяться; Dozobaczenia!), так и не официальных (Бывай; Narazie!), что указывает на сходство менталитетов русских и поляк. У болгар форма неофициального прощания всего одна (Чао).

Самым богатым на формы прощания оказался русский язык, что свидетельствует о большой эмоциональности русского народа. Хотя хочется отметить то, что русский и болгарский языки по произношению очень схожи и поэтому все формы прощания, употребляемые в русском языке, будут понятны болгарам и могут активно ими употребляться.

Литература

1. Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет.- М.: Издательство Московского университета, 1992.- 115 с.

2. Современный словарь иностранных слов.- М.: Русский язык, 2000.- 741 с.
3. Словарь по этике. М.: Прогресс, 1990.- 455 с.
4. Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет.- Нальчик: Эльбрус, 1978.,- 163с.
5. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистические и методические аспекты. - М.: Рус. яз., 1987.,- 158с.
6. Формановская Н.И. , Акишина А.А. Русский речевой этикет: пособие для студентов-иностранцев.- М.: «Русский язык»,- 1883.,- 181с.

ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ирина Афонасьева

**ФГБОУ ВПО "Ишимский государственный педагогический институт
им. П.П. Ершова", Россия**

Эвфемистическую замену относят к возникновению табу, языковых запретов в жизни человечества. Табу – этнографическое понятие, касающееся языка. Табу обозначает запрет, появляющийся в сфере общественной жизни на разных ступенях развития человечества. Исходя из различных предпосылок, такой запрет может распространяться и на факты языка.

Это звучит весьма странно, но большинство из нас не знают термин «эвфемизация», не смотря на то, что абсолютно все применяют подобного рода слова ежедневно. В каждом языке есть грубая, непристойная, либо нецензурная лексика, которую мы стараемся заменять или вовсе не употреблять в речи или в печатных материалах. Суть такого явления, как эвфемизация заключается в том, что жестокие, грубые или неудобные, непристойные слова или выражения заменяются более мягкими, тактичными. Термин «эвфемизм» происходит от греческого слова «благозвучие». Данная работа посвящена изучению явления эвфемизации в английском языке, происхождения такого понятия как «эвфемизм», его классификации, примеров употребления в современном английском языке.

Актуальность изучения эвфемизации определяется тем, что в последние десятилетия использование данного явления в различных жанрах отличается особой интенсивностью. Они получают необыкновенно широкое распространение в таких сферах деятельности, как: СМИ, этикетная форма общения. Исходя из этого, особый интерес представляет история формирования данного лингвистического явления, употребление эвфемистической замены в реальных жизненных ситуациях.

И.Р.Гальперин выдвигает следующее определение: «Эвфемизм – это слово или выражение, употребляемое для замены неприятного слова или выражения на более подходящее в общепринятом смысле» [1].

В.Н. Ярцева дает следующее определение: «Эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными. Ими заменяют также табуированные названия, архаичные. Под эвфемизмами понимаются также окказиональные индивидуально-контекстные замены одних слов другими с целью искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого» [4]. В.И. Заботкина рассматривает эвфемизмы как «тропы, основанные на непрямом, вежливом, смягчающем слове или словосочетании, употребленном в прагматических целях» [2].

Но самое популярное, четкое определение принадлежит Хью Рисон: «...мягкие, приемлемые иносказательные слова, используемые вместо грубых, неприятных или обидных» [5].

Существует несколько разновидностей эвфемизмов, которые объединяются в две группы в зависимости от того, что служит источником табуирования:

- 1) «Старые» эвфемизмы, которые можно обозначить как «переименованные по запрету» или слова-табу.
- 2) «Новые» эвфемизмы, для которых характерна этикетная функция, и которые могут сохранить термин «эвфемизм».

Все эвфемизмы условно подразделяют на следующие группы:

Термины, в большинстве – медицинские. За медицинскими терминами нередко стоят понятия с крайне не положительным смыслом. Так «terminal Home» (богадельня) - hospice, insane. «Asylum» (психиатрическая больница) - mental home or mental hospital.

Расовая и национальная принадлежность. Первое слово, в которое были внесены поправки в Америке - «Nigger». «Nigger» произошло от испанского слова «negro», что в переводе обозначает - черный. Изолированно слово не несет в себе негативной окраски, но все же африканцы считают его чрезвычайно обидным, т.к. именно так называли их прародителей, которые когда-то были рабами. Индейцев подобает называть «коренными американцами» – «native Americans». Африканцев и азиатов можно называть «Non – whites» [6].

Эвфемизмы, уменьшающие страх перед каким-либо табу, запретом. У большинства народов запрещено начинать говорить о смерти. Глагол «to die» заменяется на «to decease», «to pass away», «to go west». Так же, как в русском языке слово «мертвец» заменяется словом «покойный».

Распространенными вариантами лексемы «devil» считаются следующие эвфемизмы: «Harry», «Old Nick», «the Old Boy» [3].

Возраст. Слово «old» является самым часто заменяемым. Синонимами данной лексемы считаются такие эвфемизмы, как «mature», «senior», «advanced in years».

Недостатки внешности. Доминирующей проблемой во всем мире на сегодняшний день считается проблема «избыточного веса». Стройность женщин не всегда была актуальна, напротив, в средние века, полнота женщин считалась эталоном красоты. Отсюда и появились такие эвфемизмы, как: «renoir woman», «of classic proportions», которые напоминают женщинам о том, что полнота является синонимом красоты.

Фактор моды. Появление данной группы эвфемизмов связано с коммерческими мотивами, желанием привлечь клиента. Так же возникли эвфемизмы, маскирующие изъяны фигуры, такие как: «mature figure», «Big Gal», «corpulent», «crummy», «woman's size».

Следующая группа эвфемизмов связана с недостатками кожи. Примером данной группы могут послужить такие слова, как: «mature skin challenged by natural hormonal changes», «imperfections».

Религия. В кое-каких странах традиционное пожелание «Mary Christmas» заменяется на «Happy Holidays», при обращении к людям неизвестного вероисповедания.

Социальное и финансовое положение. Слова «бедность», «бедный», практически всегда замещается «the needy», «penniless», «deprived», «low-income family».

Профессии. Так, человек, работающий контроллером на проходной, нередко именуется «security». «Collector» (мусорщик) – «sanitation man», «undertaker» (сотрудник похоронного бюро) – «mortician», «hairdresser» (парикмахер) – «hairstylist» [7]. Так как в Америке большинство профессий изначально относятся к мужскому роду, то их стараются заменить на не стилистически окрашенные слова. В связи с этим, профессии, заканчивающиеся на «-man», имеют окончание «-person»: «chairman» – «chairperson», «congressman» – «congressperson». Так же от часто от лингвистов поступают предложения заменить традиционные суффиксы, выражающие половую принадлежность, на единые бесполое суффиксы:

«-ron», «-waitron», «-actron».

Так же существует особая подгруппа эвфемизмов английского языка - ослабленные восклицания («Minc'd Oaths»). Ослабленные восклицания - это подгруппа эвфемизмов, используемых для того, чтобы избежать ругательств при выражении удивления или раздражения. «Blimey» в значении «blind me» (чтоб я ослеп); «Tarnation» в значении «Damnation» (проклятие) и т.д.

В основе эвфемистической замены лежат глубоко архаичные пережитки языковых табу - запреты произносить сущие наименования таких опасных предметов и явлений, как, например, богов, болезней или мертвецов, поскольку акт называния, по диалогическому мышлению первобытного народа, может вызвать само явление, а так же факторы социальной диалектологии.

Имеющиеся на сегодня способы образования эвфемизмов крайне разнообразны, во всех случаях эвфемизмы выступают как средства вторичной номинации и характеризуются специфическим набором словообразовательных средств. Самый распространенный способ образования эвфемистической замены – употребление метонимии. Например, «to glow» в значении «to sweat»; «rear» вместо «lavatory». Так же эвфемизмы образуются и при помощи метафор, перифраз и других стилистических средств. В русском языке такие средства и приемы называются тропами. Эвфемизм – это не только троп, но и элемент структуры языка, исполняющий важную роль в его формировании. Очень часто эвфемизмы образуются и путем употребления иностранных слов, смягчая грубость слова или выражения.

Без эвфемизмов не может существовать ни одна газета или печатное издание, так как по законам политкорректности, необходима замена ненадлежащей, грубой лексики.

Проиллюстрируем примеры употребления эвфемистической замены в английских и американских газетах:

No drug use is good drug use – Не принимать лекарства – хорошее лекарство [«The New York Times»] (скрытое цитирование английской пословицы «No news is good news»).

Tax time – тяжелое время [«The Washington Post»]. Прямое значение слова «tax» – налог, пошлина. Второе значение этого слова (использованное в приведенном примере), реже употребляемое в письменной и устной речи, – напряжение, бремя, испытание.

A tsunami of new losses – волна новых увольнений [«The New York Times»].

For a rainy day – На черный день [«The New York Post»].

Употребления эвфемизмов в различных странах, культуре и религии схожи. Так, например, в повседневной жизни мы весьма часто употребляем такие эвфемизмы, как: «в интересном положении» или «ждет ребенка» вместо «беременная», либо «нетрезвый» вместо «пьяный». Аналогичная ситуация наблюдается и в английском языке: «pregnant» – «expecting a baby», «stupid» – «not clever», «evil» - «unkind».

Применяя эвфемизмы, мы не только выглядим вежливыми и деликатными, но и обогащаем свой лексикон. В настоящее время эвфемизмы все чаще используются в быту и в СМИ. Основная их цель - смягчение грубых, неблагозвучных слов и выражений. Эвфемизмы – очень интересное лингво-культурное явление, заслуживающее внимание, как специалистов, так и истинных ценителей языка.

Мы проанализировали использование эвфемизмов в различных сферах жизни. Итак, эвфемизмы – весьма яркое лингвистическое явление, помогающее сделать нашу речь более красивой, мелодичной, вежливой.

В современных условиях наибольшее развитие получают способы и средства эвфемизации, затрагивающие социально значимые темы, сферы деятельности человека, его отношений с другими людьми, с обществом и властью. Важно отметить, что традиционной сферой, в которой активно употребляются эвфемистические средства выражения, является дипломатия и сфера политики.

Основной целью эвфемизации речи является стремление избежать коммуникативного конфликта, т.е. цель не создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта.

Эвфемистический словарь очень подвижен, он постоянно находится под влиянием внешних факторов, он изменяется, пополняется и представляет собой заметный лексический пласт, способный заинтересовать не только изучающих языкознание, но и всех, кто увлекается английским языком, чтением и изучением англоязычной литературы. Эвфемизмы могут и должны быть предметом изучения не только филологии и языкознания, но и культурологии, поскольку в наше время все больше и больше становится людей с агрессивным поведением. Так как трудно представить будущего человека, игнорирующего требования такта, вежливости, предупредительности к окружающим, приличиям, правилам поведения, этикета. Тем не менее, использование эвфемизмов все-таки должно аккомпанироваться хорошими знаниями иностранных языков и самоконтролем, дабы не усугубить ситуацию.

Литература

1. Гальперин, И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1981.
2. Заботкина, В.И. Новая лексика современного английского языка. М., 1989.
3. Кацев, А.М. Языковое табу и эвфемия. Ленинград, 1998.
4. Ярцева, В.Н. Большой энциклопедический словарь. «Языкознание», 1998.

5. Oxford Dictionary of Euphemisms (Holder R.W., 2003).
6. Режим доступа URL: www.kant.narod.ru. (дата обращения: 12.09.2014)
7. Режим доступа URL: www.ecsocman.edu.ru. (дата обращения: 12.09.2014)

ПОТЕНЦИАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Светлана Фомина

Донбасский государственный технический университет, Украина

Одна из главных целей современного профессионального образования заключается в совершенствовании студенчества на основе саморазвития, самообразования, что невозможно без самостоятельного активного участия в работе над учебным материалом. Самостоятельная работа студента (СРС) – это форма организации учебного процесса, при которой запланированные задачи выполняются студентом самостоятельно под методическим руководством преподавателя. Изучение иностранных языков в современном обществе становится неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки специалистов в вузах разного профиля, а от степени языковой подготовки студента может зависеть его дальнейший карьерный рост.

Целью самостоятельной работы является усвоение в полном объеме учебной программы и формирование у студентов общих и профессиональных компетентностей, которые играют существенную роль в становлении будущего специалиста высшего уровня квалификации, а также формирование самостоятельности студента, что осуществляется опосредованно через содержание и методические приемы всех видов учебной деятельности.

Для освоения материала по иностранному языку в вузах разного профиля, кроме практических занятий, то есть аудиторной работы, значительное внимание необходимо уделять самостоятельной работе, что является постоянным закреплением изученного материала во время выполнения домашних заданий и индивидуальной работы, подготовки к презентациям. В ходе самостоятельной работы студент должен превратиться в активного участника учебного процесса, научиться сознательно относиться к овладению теоретическими и практическими знаниями, свободно ориентироваться в информационном пространстве, нести индивидуальную ответственность за качество своей профессиональной подготовки.

Таким образом, выпускник вуза должен овладеть необходимыми навыками и умениями, однако, не следует забывать, что успех обучения во многом зависит от методики работы преподавателя иностранного языка в контексте решения конкретных образовательных задач. Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативной компетентности, формирует способность студента использовать его как инструмент в коммуникации.

Предметом статьи является исследование потенциала самостоятельной работы при обучении студентов высших учебных заведений.

Целью статьи является обоснование и моделирование системы заданий в процессе обучения иностранному языку.

Цели исследования обусловили решение следующих задач:

- раскрыть структурные и логико-эмоциональные возможности, способствующие процессу самостоятельного изучения иностранного языка.
- разработать модель для успешного развития и активизации языковых навыков студентов посредством самостоятельной работы в процессе изучения иностранного языка.

В статье представлены как теоретическое, так и практическое обоснование необходимости и важности самостоятельной работы студента в развитии коммуникативной компетентности посредством изучения иностранного языка в процессе самообразования.

Научно-теоретические основы для изучения роли самостоятельной работы, саморазвития личности были заложены в работах отечественных и зарубежных ученых (Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Маслоу, К. Роджерса), основы для коммуникативного подхода в изучении языка были проанализированы в студиях А. Н. Леонтьева, Ю. И. Пассова, Н. Douglas, Jack C. Richards и др.).

Основная цель изучения иностранного языка – развитие коммуникативной компетентности студентов, что является основой для языковых навыков и основано, как правило, на личностном контакте преподаватель-студент во время практических занятий, однако при изучении иностранного языка возникает ряд трудностей, обусловленных следующими факторами:

1. В процессе изучения иностранного языка у студентов зачастую присутствует лишь внешняя мотивация;
2. Студенты с разным языковым уровнем обучаются в одной группе, и теряют интерес к языку в процессе обучения;
3. Строго регламентированное количество часов снижает мотивацию как внешнюю, так и внутреннюю.

Таким образом, не следует пренебрегать значительностью роли самостоятельной работы в изучении языка, а правильно построенная работа может повысить как интерес к языку, так и качество знаний. Эффективность СРС может зависеть от ряда факторов:

1. Правильный коэффициент аудиторной и самостоятельной работы.
2. Методически верная организация работы студента во время занятий и вне аудитории.
3. Наличие необходимых методических инструкций, подсказок, ссылок с целью коррекции работы студента.
4. Контроль за выполнением самостоятельной работы и критерии оценивания.

Способность студента к самостоятельной подготовке, саморазвитию и творчеству связана с психологическими особенностями индивида, с чем в результате может быть связана способность студента к выполнению СРС.

К. Роджерс под творческим процессом понимал создание в ходе деятельности нового продукта, связанного как с уникальностью индивида, так и с его социальным окружением. Главным побудительным мотивом творчества он считал стремление человека реализовать себя, проявить свои возможности. Таким образом, креативность выражается в поиске тенденций к удовлетворению потребностей [2, p.115].

Теоретическая литература позволяет выделить пять уровней саморазвития студентов в процессе обучения [3], а именно: низкий; начальный; средний; достаточный; высокий.

Высокий уровень саморазвития личности присущ студентам с положительным отношением к саморазвитию личности, с высокой жизненной активностью, с глубоким осознанием значения процессов саморазвития для его профессионального, интеллектуального роста в современном социокультурном пространстве. Эти студенты активно включаются в познавательные процессы, принимают активное участие в написании творческих работ, проектов, в научных исследованиях, мероприятиях творческого характера, создают собственные проекты.

Достаточный уровень можно определить у студентов с положительной ориентацией на творческое саморазвитие личности, сознательным отношением к личностной деятельности, желанием качественных изменений в себе. Эти студенты активно включаются в творческие процессы, но им не всегда хватает самостоятельности в процессе изучения иностранного языка, и они все-таки потребуют в некоторой степени организационного руководства со стороны преподавателя.

Средний уровень саморазвития личности характеризуется тем, что студенты частично заинтересованы в саморазвитии своей личности, но не до

конца осознали значение процессов саморазвития. Они получают удовольствие от участия в учебном и творческом процессах, но стремления к самосовершенствованию и напряженной деятельности в этом плане у них не наблюдается. Преподаватель иностранного языка должен заинтересовать и мотивировать такого студента, указать ориентировочные направления самодвижения.

Начальный уровень саморазвития личности может быть у студентов, которые четко не определились в своем отношении к творческому саморазвитию личности. Низкий уровень мотивации и рефлексивной мыслительной деятельности вызывают у студентов данной группы нестабильное отношение к качественным изменениям в личностном самостановлении. У этих студентов преобладает негативное отношение к постоянной напряженной деятельности по самосовершенствованию и редко возникает желание решать проблемы самостоятельно. Студенты данной группы не используют потенциал для личностного самосовершенствования, часто удовлетворяются низкими по качеству знаниями. Они не обладают системой самоконтроля и самооценки своего развития, но способны выполнять элементарные задачи по иностранному языку под руководством преподавателя. Таким студентам решение проблем поддается лишь при опосредованном руководстве преподавателя.

Анализ теоретических работ ученых и интроспективный подход к обучению студентов позволяет определить механизмы самосовершенствования личности студента в процессе изучения иностранного языка:

- Трансформация внешней мотивации во внутреннюю (переход количества в качество, т.е. необходимость в качестве знаний выше желания любыми способами получить высокий бал);
- Степень реализации возможностей (совершенствуется при регулярной работе над собой);
- Владение формами самообразования, самосовершенствования и способами самореализации;
- Способность к самоконтролю;
- Овладение информационным интеллектуальным пространством.

В свою очередь овладение информационным интеллектуальным пространством, с нашей точки зрения, происходит на основе взаимодействия следующих показателей:

- Умение работать с различными источниками информации, осуществлять информационный поиск;
- Использование инновационных познавательных средств в ходе самостоятельной работы;

- Уровень энциклопедических знаний;
- Овладение информационным интеллектуальным пространством дает возможность студенту самореализовать внутренний потенциал и характеризуется следующими показателями:
 - развитие познавательных возможностей;
 - самостоятельность;
 - личностная творческая деятельность;
 - личностная активность в деятельности.

Следовательно, одна из основных задач решаемая преподавателем – научить учиться. Занятия должны строиться так, чтобы они учили студентов творческому, научному подходу к любому вопросу, приобретению умений и навыков самостоятельной работы [1].

Однако следует обратить пристальное внимание на правильную организацию самостоятельной работы студента в процессе изучения иностранного языка во время учебного процесса, что, в первую очередь, зависит от преподавателя. Самостоятельная работа студента может условно рассматриваться как вид деятельности, который начинается с доаудиторной работы, связанной с интересом студента к языку и внешней мотивацией, что способствует получению качественных знаний в аудиторном учебном процессе. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью трансформации СРС в творческий процесс является залогом успешности в самостоятельном изучении языка.

Таким образом можно выделить такие этапы в организации работы студента:

- структурирование, моделирование технологий, способствующих повышению уровня знаний студента при выполнении заданий самостоятельно;
- побуждение студента к выполнению заданий самостоятельно, переводя учебный процесс в поисково-творческий, посредством привлечения новых информационных технологий;
- обеспечение студента соответствующими учебными материалами, нацеленными на повышение языковой компетентности студента.

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать уровню знаний студента, отражать содержание каждого вида коммуникативной деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), включать различные виды познавательной деятельности студентов.

Самостоятельная работа по иностранному языку может быть предложена в качестве видов деятельности, построенных тематически с использованием ряда интернет-источников, предложением англоязычных сайтов, с целью активизации языковых навыков студента. Однако, следует

учитывать последовательность и преемственность языкового материала при структурировании работы студента.

Итак, внеаудиторная работа студента самостоятельно, может активизировать как навыки аудирования, так и грамматические навыки, соответственно повысить качество знаний иностранного языка. Рассмотрим модель самостоятельной работы студента с использованием интернета.

1. Самостоятельный просмотр учебного видео по тематике урока в ютубе (ссылка на источник предлагается преподавателем) с разработанными преподавателем упражнениями. Текст, подобранный преподавателем, должен служить источником полезной и интересной дополнительной информации, мотивировать к получению дополнительных знаний.

Рассмотрим и обоснуем предложенные типы упражнений:

– на восстановление смыслового содержания текста посредством подстановки пропущенных лексических единиц (после просмотра видео в ютубе). Данное упражнение развивает память и способствует запоминанию как лексических единиц, так и клишированных фраз. Работая самостоятельно, студент не ограничен в количестве прослушиваний, что ведет к успешному выполнению задания;

– тест множественного выбора концентрирует память студента на узнавании и понимании как стандартной лексики, так и терминологии, более того, дает возможность проверить понимание как явной, так и скрытой информации.

– задание на завершение предложения или подстановку пропущенной фразы помогает в выражении собственных идей, учит пониманию когерентности предложений, частей текста друг с другом;

– задание на соответствие: дефиниция-слово, слово-дефиници – развивают память и активизируют коммуникативные навыки [4].

– ответы на специальные вопросы являются стимулом к самостоятельному высказыванию.

– задания, связанные с решением смоделированных ситуаций (симуляции), которые возможны в профессиональных ситуациях, являются эффективным способом приобретения профессиональных навыков.

2. Самостоятельное прослушивание песен (напр. сайт ESOL Couses) дает возможность студентам не только воспроизводить интонацию английской речи, предложен ряд заданий на заполнение пропусков лексикой песни, можно закрепить желаемый результат прохождением он-лайн теста.

3. Развитие и активизация грамматических навыков может быть предложена преподавателем в качестве прохождения ряда разработанных тестов в системе он-лайн на специальных учебных сайтах (English Grammar Online, EnglishMediaLab и др.).

4. Ознакомление студентов с обучающими сайтами, содержащими радио-ресурсы на иностранном языке (Scientific American, BBC и Australia's ABC Radio), аудиокниги, фильмы стимулируют студентов к аудиторной работе.

Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы также является одним из важных компонентов самостоятельной работы и включает систему оценивания с определением мер поощрения студента за ее качественное выполнение. Контроль, в той или иной форме, должен быть не столько административным, сколько полноценным дидактическим условием, положительно влияющим на эффективность СРС в целом.

Таким образом, творческий подход преподавателя, стимулирует творческое саморазвитие и процесс самообразования студента. Коммуникативные навыки формируются посредством активного включения студента в творческий процесс самостоятельной работы, повышением мотивационного фактора, решением определенных педагогических и методических трудностей в процессе обучения, умению оперировать учебным материалом.

Данная статья не охватывает всего спектра обучения языку путем организации самостоятельной работы студента, дальнейшего рассмотрения требуют вопросы методики организации и усовершенствования СРС в овладении коммуникативными навыками.

Литература

1. Гладилина Г. А. Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании профессиональных компетенций студентов при организации самостоятельной работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://jdanova-ren.narod.ru/obob/gladilina.htm>

2. Роджерс К. Р. Творчество как усиление себя / К. Р. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С.164-168.

3. Слободян О. П. Творческое саморазвитие личности студентов педагогического колледжа в процессе изучения культурологических дисциплин : дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганский национальный педагогический ун-т им. Тараса Шевченко. - Луганск, 2004.

4. Фомина С. Б. Использование потенциала коммуникативной методики при обучении студентов неязыковых высших учебных заведений иностранному языку / С. Б. Фомина // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 2015. – С.46–57. – №26 (октябрь) –323 с.

5. Цукерман Г. А., Мастеров Б. М. Психология саморазвития. – М.: Интерпракс, 1995. – 286 с.

6. Fomina S. B. Formation of foreign language communicative competence in teaching university students / S. B. Fomina // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Peda-gogika. Naukowe Wyszukaj" (30.10.2015 – 31.10.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Екатерина Самборская

Оренбургский государственный педагогический университет, Россия

Вопрос активизации познавательной деятельности является одним из актуальных вопросов педагогической науки, на который универсального ответа до сих пор не нашли. Педагоги разных эпох думали и предлагали решения этой проблемы. Концептуальные положения, методы, удачные методические приемы предложены Л.Н. Толстым и К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским и В.Ф. Шаталовым, Г.И. Щукиной и Т.И. Шамовой, В.И. Андреевым и А.В. Хуторским.

Актуальность. Информационные технологии развиваются все быстрее и быстрее, а у школьников появляются новые приоритеты, иные способы восприятия и анализа информации, которым должен соответствовать уровень сложности учебного материала. Но чем сложнее ученику воспринимать большие объемы содержания учебного предмета, тем сложнее удержать его внимание и активность на уроке.

И.Ф. Харламов рассматривает активность в познании как «деятельное состояние ученика, которое характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых усилий в процессе овладения знаниями»[1]. А Т.И. Шамова смотрит на познавательную активность как на «качество личности, проявляющееся в отношении к содержанию и процессу деятельности, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами их получения, в мобилизации волевых усилий в достижении цели обучения»[3].

В активизации познавательной деятельности играет большую роль побуждение учеников к осмыслению логики и последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем главных тезисов, смысла. Ведь без осмысления учениками структуры материала, понимания хода

рассуждений по какой-нибудь проблеме активность учеников будет минимальна. Для этого не исчерпаны возможности традиционных методов активизации познавательной деятельности учащихся:

Словесные методы (рассказ, лекция, чтение).

Наглядные методы (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий, опытов).

Практические методы (практические работы, лабораторные эксперименты).

Деятельность ученика на разных этапах усвоения знаний зависит от физических и умственных способностей, а так же от воспитания ученика. Следовательно, стремление ученика к обучению зависит не только от ученика и учителя, но и от родителей, которые дают основу всего воспитания. Если родители не дают должного воспитания своему ребенку, то учитель может только поправить, но никак не изменить в корне воспитание своего ученика.

Чтобы учащиеся понимали необходимость активности в получении знаний, учитывают различные факторы, побуждающие учеников к активности. Это, например, профессиональный интерес, заключающийся в актуальности проблемы, рассматриваемой на уроке. Для этого учителя стараются составлять план урока таким образом, чтобы ученик был заинтересован в получении им знаний на уроке. Также к этим факторам относятся творческий, игровой характер форм и предлагаемых заданий и состоятельность взаимодействия.

Для активизации познания учеников, заинтересованности в учении используют наглядные пособия, ставят различные эксперименты. Констатируем факт, что современные ученики увлекаются различными видами гаджетов, компьютерами, роботами, электроникой. Соответственно, можно выявить пункты взаимодействия современных технологий с давней проблемой активизации познания. Так, планы уроков могут содержать необходимый учебный материал в необычной форме – в форме игры, презентаций на интерактивной доске, которые включали бы в себя анимацию, возможность выбора варианта ответа и другое.

На данный момент разработаны приемы активизации познавательной деятельности, в числе которых прием проблемного обучения, прием алгоритмизированного обучения, прием эвристического обучения, прием исследовательского обучения и прием наблюдения. Перечисленные приемы активизации разнятся по построению урока, так как включают в себя разные способы доведения до учеников информации. Следовательно, и приемы обучения играют большую роль в активизации познавательной деятельности.

Обучение обладает возможностью выявления потенциала у каждого школьника в развитии способности размышления и творческих

способностей. Этот потенциал нужно увидеть и раскрыть в каждом человеке, уметь его развивать и применять в нужном обучающем русле. Для этого к активизации познания надо подходить не только с алгоритмической точки зрения, но и с творческой. Творческая деятельность ученика рассматривается как высшая форма проявления познавательной деятельности, которая взаимосвязана с выходом за пределы рассматриваемой проблемы, с поиском новых оригинальных, способов ее решения.

Так какие же способы активизации познавательной деятельности существуют сейчас?

Основными способами активизации познания являются:

-Стимулирование коллективной формы работы, взаимодействие учеников в учении.

-Включение учеников в решение проблемных ситуаций. Коллективная работа учеников способствует лучшему запоминанию учебной информации, развитию межличностных отношений школьников и коммуникабельности.

-Использование дидактической игры, дискуссий, соревнований.

Полезно использовать на уроках самостоятельное выделение школьником самого смысла в речи учителя. Это способствует лучшему проникновению в сущность новой темы, мысленно разделять материал на важные логические части. Однако важно, чтобы учащийся самостоятельно занимался саморазвитием.

Используя разные способы, методы и приемы активизации познания школьников, учителю необходимо учитывать возможности учеников, условия обучения в школе, а так же метод обучения, который используется в классе на данный момент.

Для достижения лучшего результата в познавательной деятельности учеников можно использовать не только наглядные пособия и учебники, но и множество достижений науки: интерактивная доска; компьютерные программы, ориентированные на получение знаний, а так же другие инновации.

Таким образом, необходимость мотивирования ученика, активизации его познавательной деятельности в соответствии с его интересами и увлечениями, профессиональной направленностью и мышлением имеет непреходящее значение. Требуется постоянное внимание к данной проблеме не только со стороны ученых, но и педагогов-практиков.

В соответствии с опытом учителя, формируется его профессиональный почерк, при помощи которого раскрывается весь творческий потенциал и мастерство за счет многообразия форм, методов, приемов и способов активизации познавательной деятельности ученика.

Литература

1. Огольцова Е.Г. Проблема активизации познавательной деятельности в дидактике высшей школы // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 3. – С. 162-166.
2. Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования с позиций человекообразности. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека; 02.03.2012г. – URL: <http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm> (дата обращения - 09.06.2016г).
3. Шамова, Т. И. Управление профильным обучением на основе личностно-ориентированного подхода: Учебно-методическое пособие/ Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Худин и др. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. — 160 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ – ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Юлия Борзилова

Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, Россия

В сложившейся практике обучения студентов преобладает индивидуальная деятельность. Курсовые и дипломные работы разрабатываются студентом единолично, под руководством научного руководителя. При такой организации обучения трудно сформировать компетенции, связанные с командной работой, обучить и закрепить на практике навык владения специальными инструментальными средствами коллективной разработки проектов. Заканчивая учебное заведение, молодой специалист сталкивается с задачами, разрешимыми только в рамках определенного рабочего коллектива. Одним из ярких примеров является процесс разработки и реализации крупномасштабного программного обеспечения.

Ключевой фактор эффективной работы команды – сбалансированная и четкая коммуникация. В настоящее время для организации командной работы

пользуется широким распространением применение LMS (Learning Management System) – систем.

Для разрешения перечисленных проблем существуют автоматизированные системы управления обучением, распространяемые в основном через сеть Интернет. Они позволяют объединять группы пользователей для проведения лекций, семинаров, тестирования в режиме реального времени. Такие системы носят название e-Learning Management System (e-LMS, LMS) – системы электронного дистанционного обучения.

Система дистанционного обучения – одна из групп средств организации электронного обучения. Часто популярные:

- Authoring Packages, авторские ПП (программные продукты);
- Content Management Systems (CMS), системы управления контентом;
- Собственно LMS;
- Learning Content Management Systems (LCMS), системы управления учебным контентом.

LMS - системы в различных случаях служат как вспомогательный компонент для контроля учебной деятельности студентов, так и полностью могут заменить физическое присутствие всех участников учебной группы в одном месте. Наибольшее распространение получила система Moodle; также среди таких систем можно выделить ATutor, ILIAS, а также новый сервис от компании Google – Classroom. Остановимся на каждой из них более подробно.

Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Основная учебная единица, используемая в сервисе Moodle - учебные курсы. Разработчики позволяют организовывать следующие возможности в рамках каждого курса [1]:

- Коммуникация преподавателя и учащихся. Обеспечивается с помощью форумов, чатов;
- Возможность электронного документооборота (архивы, файлы, лекции);
- Обеспечение проверки знаний посредством тестовых заданий (открытые/ закрытые ответы). Результаты можно выполнять как в самом сервисе (закрытое тестирование), так и отправлять ответы в электронном виде;

ATutor – бесплатная (на базе Open Source) система управления учебным контентом, включающая возможность предоставления доступа и приспособления в зависимости от потребностей пользователя. Преподавателям открываются возможности быстрого создания и редактирования учебных курсов, а также размещения курсов для доступа в сети. Студенты, в свою очередь, получают адаптируемую среду обучения [2].

ILIAS - система распространена в ВУЗах, прежде всего в немецких. Основные возможности сервиса [3]:

- Личный рабочий стол с портретами о сокурсниках онлайн, новой почте, новых сообщениях на форуме;
- контекстная справочная система для студентов и авторов;
- Интерфейс пользователя и администратора;
- Многоязычность, поддержка русского языка.

Google Classroom создавалась в качестве ещё одной службы Google, которую можно использовать для образования, как и уже известные Gmail, Docs и Drive. Но, хотя в настоящий момент существует множество решений по оптимизации классной работы в Google Drive, служба Google Classroom готова обеспечить пользователей универсальным решением для работы - путём объединения быстрой интеграции с Google Drive, удобного интерфейса и новых возможностей, столь необходимых педагогам. Основные возможности сервера [4]:

Настройка класса. Для каждого класса создаётся свой код, который ученики могут использовать для присоединения к сообществу.

Интеграция с Google Drive. Когда учитель использует Google Classroom, папка «Класс» автоматически создается на его диске Google.

Организация. Когда ученики используют Google Classroom, папка «Класс» создается на странице их Google-диска с вложенными папками для каждого класса, к которому они присоединяются.

Автоматизация. При создании задания в виде Google-документа, платформа будет создавать и распространять индивидуальные копии документа для каждого ученика в классе.

Сроки. При создании задания учитель указывает срок выполнения работы.

Работа/Исправление. Когда ученики приступили к своей работе, учитель может обеспечить обратную связь в тот момент, когда ученик находится в статусе «Просмотр» («Viewing»).

Удобный обзор. И учителя, и студенты могут видеть все задания на главном экране Google Classroom. Это позволяет контролировать работу сразу в нескольких классах.

Связь. Благодаря сочетанию классных объявлений, созданных учителем, и интегрированным возможностям комментирования заданий, у преподавателей и студентов всегда есть возможность поддерживать связь и быть в курсе статуса каждого задания.

Применение систем дистанционного обучения, несомненно, помогают в организации деятельности студентов. Однако в большинстве случаев использование таких систем делает деятельность студента индивидуальной,

а не групповой. Как показывает практика, при устройстве на работу молодые специалисты мало приспособлены полноценно работать в команде. Поэтому при использовании систем дистанционного обучения необходимо соблюдать баланс между индивидуальным заданием и решением групповой задачи. Такое равновесие позволит [5]:

Демонстрировать обучающий материал в управляемом ведущем потоке;

Выполнять индивидуальные задания;

Выполнять совместную работу с материала на "столе совещаний", обсуждать, уточнять, дополнять как проектные артефакты, так и планы по проекту;

Проводить наглядный разбор ошибок;

Вести открытое групповое обсуждение.

Среди рассмотренных в статье систем LMS вышеперечисленным критериям может удовлетворять только сервис Google. Несмотря на это, все системы дистанционного обучения студентов рекомендуется совмещать с работой в группах, что повысит профессиональные навыки будущих специалистов.

Литература

1. Moodle [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moodle.org.
2. ATutor [Электронный ресурс]. – Режим доступа: atutor.ca.
3. ILIAS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ilias.de.
4. Classroom Google [Электронный ресурс]. – Режим доступа: classroom.google.com.
5. Борисова А. А. Стратегия трудоустройства студентов ВУЗов [Текст] / А. А. Борисова // Известия ИГЭА. – 2012. - № 4(84). – С. 96 – 100.

РАБОТА СО СЛОВАМИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рохатой Атаджанова

**Янгиерский филиал Ташкентского государственного химико-
технологического института, Узбекистан**

Заемствование - это копирование (традиционно неполное и неточное) слова либо выражения из одного языка в другой. Заемствованием также именуют само заимствованное слово. Заемствование в языках считается

одним из важнейших факторов их развития. В зависимости от языка, из которого было взято слово, такие слова именуют англицизмы, арабизмы, германизмы и т.д.

Заимствования могут быть как прямыми (между языками соседних народов и культур), так и опосредованными - при участии языка- посредника. Заимствования из одного языка в несколько с минимальным изменением внешнего облика и значения называются интернационализмами (см. подробно [Моряхина 2010: 17]).

В последнее время главным источником интернационализмов стал английский язык, влияние которого заметно в таких областях человеческой деятельности, как информационные технологии (примеры интернационализмов: компьютер, принтер, роутер, сканер, Интернет, сайт, Википедия и мн. др.), современная музыка (джаз, рок, панк, свинг, блюз, рэп), экономическая теория и практика (бизнес, менеджмент, маркетинг, аутсорсинг, мерчандайзер,), бьюти-сфера (консиллер, хайлатер, бронзер) и т.д. (см. подробно [Ваулина, Скляревская 2004:9]). Также одним из имеющих многовековую историю способов заимствования служит калькирование - образование в родном языке слов и выражений по образцу иностранных. Такие новые для принимающего их языка слова называют кальками. Кальки подразделяются на словообразовательные и семантические (см. подробно [Дьяков 2003:35]).

В последние десятилетия в русском языке появляется большое количество заимствованных слов, что ставит перед нами вопрос об их адаптации под русские произносительные нормы. Сначала мы хотим раскрыть тему языковой литературной нормы русского языка. Языковая норма (норма литературная) - это правила использования речевых средств в определенный период развития литературного языка, т. е. правила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в общественно-языковой практике. Это образцовое, единообразное, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, предложений)

Орфоэпические нормы - это произносительные нормы устной речи. Их изучает особый раздел языкознания - орфоэпия (греч.orthos правильный и ерос речь) (см. подробно [Нестерская 2002:11]). Очень важное значение имеет соблюдение единообразия в произношении. Орфоэпические ошибки всегда «мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными неправильностями произношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и

ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения на различных собраниях, конференциях, съездах» [Авалова 2001:89].

Мы хотели бы затронуть тему ассимиляции иноязычных слов в русском языке на уровне произносительных норм. Приспособление иноязычного заимствования к фонетической системе заимствующего языка - одна из сторон укоренения слова на новой для него языковой почве. В отличие от передачи заимствуемого слова графическими средствами языка-реципиента, то есть фактически «мгновенной» замены одной графики на другую (в русском языке это, в большинстве случаев, замена латиницы на кириллицу), фонетическая адаптация иноязычного слова – процесс относительно длительный. Не редки случаи, когда норма заимствующего языка в течение десятилетий допускает произносительные и акцентные варианты - типа м'аркетинг - марк'етинг.

Вопрос о том, как произносится то или иное иноязычное слово, для говорящих весьма актуален, поскольку он напрямую связан с реализацией главной функции языка - коммуникативной - и с культурой звучащей речи (см. подробно [Крысин 2008:35]). Известно, что «процесс освоения иноязычных слов постепенно ведет их к подчинению произносительным нормам русского литературного языка. Тем не менее, иноязычные слова не всегда принимают законы русской фонетики и поэтому «выделяются на фоне собственно русской лексики некоторыми особенностями своего произношения» [Введенская, Павлова 2001:69].

Наиболее существенные особенности произношения - это сохранение в произношении звука [o] в безударных слогах и твердых согласных перед гласным переднего ряда [e]. В безударном положении звук [o] сохраняется, например, в таких словах, как м[o]дель, м[o]дерн, [o]азис, б[o]а, [o]тель, ф[o]нема, м[o]дернизм и в иностранных собственных именах: Фл[o]бер, В[o]льтер, Т[o]льятти, Ш[o]пен, М[o]пассан. Такое же произношение [o] наблюдается и в ударных слогах: кака[o], ради[o].

Однако большинство заимствованной лексики, представляющее собой слова, прочно усвоенные русским литературным языком, подчиняется общим правилам произношения [o] и [a] в безударных слогах: б[a]кал, к[a]стюм, б[a]ксер, р[a]яль, пр[a]гресс, и др. В большинстве заимствованных слов перед [e] согласные смягчаются: ка[г']ет, па[г']ефон, факуль[г']ет, [г']еория, [д']емон, [д']еспот, [н']ервы, пио[н']ер, [с']екния, [с']ерия, му[з']ей, га[з']ета, [рг]ента, [р']ектор. Всегда перед [e] смягчаются заднеязычные согласные: [к'е]гли, [к'е]кс, ба[г'е]т, [г'е]рцог, с[х'е]ма. Звук [л] также обычно произносится в этом положении мягко: [л'е]ди, мо[л'е]кула, ба[л'е]т и т. п.

Однако в ряде слов иноязычного происхождения твердость согласных перед [е] сохраняется: ш[тэ]псель, о[тэ]ль, с[тэ]нд, ко[дэ]кс, мо[дэ]ль, ка[рэ], [дэ]миург, [дэ]мпинг, каш[нэ], э[нэ]-ргня, [дэ]марш, мор[зэ], к[рэ]до и др. Причем обычно в заимствованных словах сохраняют твердость перед [е] зубные согласные [т], [д], [с], [з], [н], [р] (см. подробно [Авалова 2001:21]).

Прежде всего, необходимо отметить, что в настоящее время основным направлением адаптационных процессов в русском литературном языке является ориентация на звучание заимствуемого слова в языке-источнике. Так, наблюдается тенденция к фонетически точному воспроизведению иноязычной лексики: тьютор - tutor, сингл - single, файл - file. То же самое касается и механизмов акцентуации заимствуемых слов. Заимствования последних десятилетий, как правило, следуют ударению языка-источника, например: прова йдер - provider, име йл - e-mail. Отмечается произношение с побочным ударением новых иноязычных слов, восходящих в языке-источнике к сложным словам, например: имиджме йкер, м асс-ме диа, пр айм-та йм, прайс-ли ст и другие (см. подробно [Крысин 2008: 856]).

В заключении отметим, что мы рекомендуем учителям русского языка применять работу над иноязычной лексикой на уроках русского языка, так как множество опытно-экспериментальных исследований показало благоприятную динамику роста речевого развития учащихся. Можно предположить, что при постоянной работе над этой темой результаты у учащихся будут еще выше. Стоит отметить и другие аспекты данной деятельности: формирование интереса учащихся к русскому языку; формирование универсальных способов действий; формирование учебной мотивации за счет повышения познавательного интереса учащихся к языкам.

Литература

1. Авалова Н. С. Из истории заимствованных слов// Русский язык в школе 2001, №3.
2. Ваулина Е. Ю., Складневская Г. Н. Давайте говорить правильно!: Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке. - М., 2004.
3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Русский язык и культура речи. - М., 2002.
4. Дьяков А. И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке / Язык и культура. - Новосибирск, 2003.
5. Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2008.

6. Моряхина Н. В Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 3 (7) 2010.

7. Нестерская Л. А. О некоторых новых тенденциях в развитии словарного состава современного русского языка // Русская словесность. 2002. №2.

PLACE OF LINGUISTICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Gulnora Kuchmuradova

**Yangiyer branch of Tashkent State Chemical-Technological Institute,
Uzbekistan**

The word "language" is often used to refer to several kinds of human activity, such as the language of music, language of circus, and so on. However, in its ordinary sense, it primarily focuses on the oral and written medium that we use to communicate with one another. We use it especially to refer to human language and thus we tend to distinguish between language and other forms of communication. A general definition characterizes language as a system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a society interact with one another. Language varies over the centuries, it varies geographically, and it also varies from situation to situation. We do not speak in the same way in all situations, for example, in a law court, a bar, at church, on the phone, at work, at a football match or to our friends, doctors, husbands, wives, bosses and children. A language cannot be accounted for by a uniform set of rules, which are always valid and always applied in the same way (Woolfolk, 2001).

The rules of each language event vary according to the nature of the activity, whether the medium is speech or writing, the roles of the participants, their relationships, their functions and intentions and so on. This means that every speaker has a number of different styles, which he changes according to the situation. To apply the same set of rules to all situations is symptomatic of an inability to grasp just how much we vary in our linguistic behavior from one situation to another and how much this variation is responsible for the flexibility of language, which enables us to use it for computer programs, advertisements, poetry, business deals and so on. Brown (2007) defines a number of language definitions such as language is systematic; language is a set of arbitrary symbols; language is used for communication; language operators in a speech community or culture; language is acquired by all people in much the same way; language and language learning both have universal characteristics; language is essentially human, although possibly not limited to humans. Finally, Kramsch

(2009) indicates language is the principal means whereby we conduct our social lives. When it is used in contexts of communication, it is bound up with culture in multiple and complex ways.

Over the world people try to spend an immense amount of words in their life talking in order to communicate with other people in human societies. Thus, an inability to use an immense amount of words can affect the people's status in their societies and may directly effect on their personality. Because language is important in human life, every year, the role of language as an integral part of being human is increased among branches of linguistics such as psychology, sociology, anthropology and etc. In general, linguistics has always tried to answer the basic questions related to language: what is language? ; How does language work?; why do languages change in the history of human being? ; What do all languages over the world have not the same? .Hence, these questions have been frequently discussed by language experts through the world. What is important is that the languages have in common in learning. According to the discussion in this paragraph, Khansir and Tabande (2014) indicate in the study of language, language has been defined as a complex system of the human mind. They add that the one of aims of the linguist's is to describe what man know about his language, and the second purpose of him is to consider how man acquire the knowledge of that language, third aim, what important for the linguist is that how man use it in order to communicate in his society, the forth, is that how the linguist help man use his mind to understand the language, (mental process) and the last one is that the linguist should know that man can complete his language knowledge implicitly , because man grow up with his language (p. 63-64).

Before, entering directly into an investigation of linguistics and the place of it in English language, it is important is that both linguistics and language are closely related. Investigations and attempts have been done to find out answers to certain fundamental questions about language like what is language? How is a language learnt? , What is difference between the first language acquisition and the second language learning? , Why the second language learning is difficult? And what are the similarities and dis –similarities between one language to another? And thus, there are more questions such as animal language, child language, etc. However, there are many misconceptions about the above questions. These questions are part of what have been discussed by linguists, researchers, and language teachers in the history of language teaching. One of the three groups of the language studies is linguist. Linguist is a person who studies linguistics. He has ability to study linguistic phenomena. We can conclude that linguistics as scientific study of language studies the original language and tries to answer the above questions. Therefore, language needs linguistics in several different

scientific works and linguistics can help to strengthen all the language issues in reaching to answer the fundamental questions of human language.

Linguistics as one of the language subjects has been discussed by great language scholars. Many language researchers have been evaluating place of linguistics in language teaching. The knowledge of linguistics is necessary in the teaching of foreign languages in general and English language in particular. Linguistics has influenced English language teaching. It is important is that linguistics increases English teachers' understanding of the nature of language learning. In general, the aim of linguistics is to improve the process of language learning.

For the language teacher the study of linguistics is probably more rewarding in this respect than in any other. He adds that we have seen a number of ways in which linguistics may help the language teacher to make more informed decision.

In summary, linguistics has made the process of changing in English language teaching from 1940s to today. In the history of English Language Teaching, English language teachers, syllabus designers have gained a large body of information from the study of linguistics. English teachers have increased their language knowledge from linguistics and they have acquired the methods, techniques, approaches, in order to improve English language teaching in foreign or second language settings. The value of linguistics is that by increasing language teacher's awareness of language, it makes him more competent and therefore a better language teacher. However, the important of linguistics as a necessary means of language studies has been felt in English language classrooms. Knowledge of linguistics actually can help the English language teacher understand and handle English language rules through teaching – learning strategies.

Cited Reseach

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. United States America: Pearson Longman.
2. Crystal, D. (2003a). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. USA: Blackwell Publishing.
3. Crystal, D. (2003b). English as a Global Language. USA: Cambridge University Press.
4. Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
5. Halliday, M.A.K. (2003). On Language and Linguistics. New York: Continuum.

6. Khansir, A.A. (2012). Aspects of Language Communication: Discourse and Text. *International Journal of Communication*, 22, 1-2, 167-181.

7. Woolfolk, A. (2001). *Educational Psychology* (9th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

STRATEGIES FOR TEACHING ADHD STUDENTS AT HOME

Dimitar Ivankov

Trnava Humanitarian Institute, Bulgaria

According to the Learning Disabilities Association of America Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder is not considered a learning disability. But the reality is that many students who have ADD/ADHD have other associated issues Three of the issues that teachers, and this includes homeschooling parents/teachers, have to deal with in students with ADD/ADHD are:

Distractibility. Students with ADHD find it difficult to concentrate on any one subject for extended periods of time. One way parents/teachers can deal with this is to keep lessons short. Help the student to break down larger tasks into a series of smaller tasks. Math is one of those large tasks that lends itself to being divided into more manageable pieces. Instead of instructing the student to “do their math” it would benefit both the teacher and the student to have a short term goal of completing the instructional portion of the math assignment then taking a break. After a short break allow the student to refocus and complete a small number of math problems.

In a homeschooling environment it is possible to control the environment for the student. There are not 30 other students who contribute to the distraction. Noise can be controlled in the home. Additionally, homeschooling is very flexible and this helps homeschooled ADHD students spend more time, or less, on a subject depending on their needs.

Hyperactivity. ADHD students sometimes seem like they are “driven” to be in constant motion. This can be difficult to deal with in a traditional classroom setting. For the home educator it is easier because the student’s motion does not disturb anyone else. If the student needs to hop around the room on one foot while reciting the multiplication tables then allow it. Sometimes the act of moving and learning at the same time can be a very useful tool because it allows the student to both burn off excess energy and commit things to memory.

There are several techniques that can be used to help your ADHD student drain off excess energy. One family allowed their student to use an exercise ball as

a seat instead of a chair. The student was allowed to gently bounce on the ball, or rock back and forth on it. Even when sitting relatively still the student still needed to make minor balance adjustments and that allowed him to use some of the excess energy.

Another thing to do is to keep the student's hands busy. Conventional wisdom says that the student is not paying attention if she is doodling or using modeling clay but the reality is that ADHD students seem to be able to do more than one thing at a time, and even benefit from being allowed to do more than one thing at a time.

Easily Frustrated. ADHD students seem to become easily frustrated. They often do not like repetitive lessons, reading lessons, or lessons that require a lot of writing. Remember that ADHD is not considered a specific learning disability. However, ADHD students do tend to learn differently. Their brains tend to process things very quickly and so repetitive lessons seem like a waste of time. Reading requires doing only one thing at a time (reading) and comprehension tends to be reduced if the student is distracted. As for the ADHD student disliking writing, many ADHD students have poor handwriting and are frustrated by the speed at which ideas in their heads can be translated to paper.

Part of the way to get around this frustration is to allow the student to use adaptive technologies, and these can be easily accommodated in a homeschool environment. Instead of having the student actually read a book allow her to listen to an audio book. This allows the student to focus on the story with their ears while doing something else with their hands, or jumping up and down. Teach keyboarding skills early because it is easier for a student to get the ideas out of their heads and onto paper if they can process that information at the speed of typing as opposed to writing.

As for repetitive lessons such as spelling, instead of having the student practice spelling words all week and take a test at the end of the week, why not let the student take the test first? Then have the student work only on the words that he was unable to spell. It makes for less repetition, and allows the student to process the lessons in shorter bursts.

Finally, allow students to work at a pace that is adapted for their learning abilities rather than trying to make the student adapt to traditional lesson plans. Use technology where possible. Online curricula allow the student to have some control over the rate at which information is presented. Homeschooling ADHD students works well because it allows for learning to occur on their terms instead of trying to make the ADHD student adapt to an education model that is a poor fit for them.

IS MY CHILD LEARNING ENOUGH?

Evelina Stoycheva

Sophia State University, Bulgaria

When a child is in public school he or she is constantly tested. Each week there are spelling tests, there are chapter tests on a regular basis, and in many states there is standardized testing. Many parents of public school students decide that if the grades coming home on test papers and report cards are good, then their child must be learning.

When students are pulled from a traditional school setting and placed in homeschooling it is sometimes difficult for the parent to know if the student is actually learning enough to keep up with their grade peers. A big problem is that homeschool students tend to not be tested as often as public school students. But is it really a problem and is testing the only way to know if a student is learning enough?

How Long?

Sometimes it is difficult to tell if a child is learning enough in homeschool because homeschooling generally takes much less time than traditional education. Homeschooled children generally do not spend as much time on a particular topic as traditionally educated students because they are neither ahead nor behind their classmates. Part of the reason for this is that your homeschooled child is receiving one-on-one attention. They do not have to wait for others to catch up, nor are they holding up other students back if they need to spend more time on a topic. If the student understands the topic then he or she can move on right away.

Traditional education is set up for a traditional school year, in many states that is approximately 180 school days. That is, for each subject an hour of instruction per day for 180 days, or 180 hours per subject. Now, consider this question: Is a public school hour of instruction really an hour? Students must move from class to class, spending time talking to peers, going to lockers, and moving between classrooms and even buildings. A traditional school hour of education might be as short as 45 minutes by the time moving, getting settled, and ready to actually learn are taken into account.

Homeschoolers can take almost all of that transition time out of their day. The commute from math at the kitchen table to history on the sofa takes considerably less time than moving from one end of a building to another and climbing a flight of steps or two. When was the last time you heard of a traditionally educated student actually finishing a complete textbook in a year? It is safe to say that a homeschooled student can probably cover more material in a school day than

traditional educated students can. It is not unusual for a homeschooled student to complete the entire course in a homeschool curriculum.

Testing?

Homeschooled students generally do not take as many tests as public school students do. Consequently, less time is spent teaching “to the test”. Teaching to the test limits a student’s exploration of a subject by limiting them to the material that will be tested. Testing is not necessarily a true measure of understanding of a topic.

In fact, standardized tests can be detrimental to students who are from different backgrounds and upbringings. Consider, for example, a standardized test question that asks reasons for the Civil War. Since the Civil War is viewed differently by different ethnicities, as well as different locations, a question designed to show understanding of the reasons behind the war might not realistically test a student’s knowledge.

Another problem with standardized testing is that some students are very test savvy, understanding how to take tests well even if they do not understand the subject matter. Other students are poor test takers and do not do well under the pressures of timed tests. A low score by a poor test taker is not a true measure of their knowledge or learning ability, only their testing abilities.

You’ll know!

It sounds cheesy to say that you will know if your child is learning but the reality is that you will know if your child is learning. You can see it on their faces, you can tell by their attitude, and you will see forward progress.

If your student begins their homeschool day ready to go to school, moves quickly through their assignments, and is hungry for more information, it is safe to say that the student is learning.

If your student can not only give you the instructed materials on a multiple choice test, but can hold a conversation about the material you will know they understand the material. When a student can play the part of the teacher, either giving a speech, or teaching other children in a subject, then that student will have sufficient knowledge of a subject to move on to new material.

Finally, as the parent as well as the teacher it is possible to see the student in all stages of learning. You will not have to depend on a report card, or a test score. You will see your student work through the instructional material, watch them answer questions, and be able to judge for yourself if your student is actually learning.

FAMILY-LIKE ENVIRONMENT BETTER FOR TROUBLED CHILDREN AND TEENS

Nani Volova

Plovdiv International Institute of Management, Bulgaria

In the late 1960's, psychologists Elaine Phillips, Elery Phillips, Dean Fixsen, and Montrose Wolf developed an empirically tested treatment program to help troubled children and juvenile offenders who had been assigned to residential group homes. These researchers combined the successful components of their studies into the Teaching-Family Model, which offers a structured treatment regimen in a family-like environment. The model is built around a married couple (teaching-parents) that lives with children in a group home and teaches them essential interpersonal and living skills. Not only have teaching parents' behaviors and techniques been assessed for their effectiveness, but they have also been empirically tested for whether children like them. Teaching-parents also work with the children's parents, teachers, employers, and peers to ensure support for the children's positive changes. Although more research is needed, preliminary results suggest that, compared to children in other residential treatment programs, children in Teaching-Family Model centers have fewer contacts with police and courts, lower dropout rates, and improved school grades and attendance.

Couples are selected to be teaching-parents based on their ability to provide individualized and affirming care. Teaching-parents then undergo an intensive year-long training process. In order to maintain their certification, teaching-parents and Teaching-Family Model organizations are evaluated every year, and must meet the rigorous standards set by the Teaching-Family Association.

The Teaching-Family Model is one of the few evidence-based residential treatment programs for troubled children. In the past, many treatment programs viewed delinquency as an illness, and therefore placed children in institutions for medical treatment. The Teaching-Family Model, in contrast, views children's behavior problems as stemming from their lack of essential interpersonal relationships and skills. Accordingly, the Teaching-Family Model provides children with these relationships and teaches them these skills, using empirically validated methods. With its novel view of problem behavior and its carefully tested and disseminated treatment program, the Teaching-Family Model has helped to transform the treatment of behavioral problems from impersonal interventions at large institutions to caring relationships in home and community settings. The Teaching-Family Model has also demonstrated how well-researched treatment programs can be implemented on a large scale. Most importantly, the Teaching-Family Model has given hope that young people with even the most difficult

problems or behaviors can improve the quality of their lives and make contributions to society.

In recent years, the Teaching-Family Model has been expanded to include foster care facilities, home treatment settings, and even schools. The Teaching-Family Model has also been adapted to accommodate the needs of physically, emotionally, and sexually abused children; emotionally disturbed and autistic children and adults; medically fragile children; and adults with disabilities. Successful centers that have been active for over 30 years include the Bringing it All Back Home Study Center in North Carolina, the Houston Achievement Place in Texas, and the Girls and Boys Town in Nebraska. Other Teaching-Family Model organizations are in Alberta (Canada), Arkansas, Hawaii, Kansas, Michigan, Mississippi, New Jersey, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, and Wisconsin.

Cited Research

1. Fixsen, D. L. & Blase, K. A. (1993). Creating new realities: Program development and dissemination. *Journal of Applied Behavior Analysis*, Vol. 26, pp. 597-615.
2. Fixsen, D. L., Blase, K. A., Timbers, G. D., & Wolf, M. M. (2001). In search of program implementation: 792 replications of the Teaching-Family Model. In G. A. Bernfeld, D. P. Farrington, & A. W. Leschied (Eds.), *Offender rehabilitation in practice: Implementing and evaluating effective programs* (pp. 149-166). London: Wiley.
3. Phillips, E. L., Phillips, E. A., Fixsen, D. L., & Wolf, M. M. (1973, June). Behavior Shaping Works for Delinquents. *Psychology Today*, 7, 75-79.
4. Willner, A. G., Braukmann, C. J., Kirigin, K. A., Fixsen, D. L., Phillips, E. L., & Wolf, M. M. (1977). The training and validation of youth-preferred social behaviors of child-care personnel. *Journal of Applied Behavior Analysis*, Vol. 10, pp. 219-230.
5. Wolf, M. M., Kirigin, K. A. Fixsen, D. L., Blase, K. A., & Braukmann, C. J. (1995). The Teaching-Family Model: A case study in data-based program development and refinement (and dragon wrestling). *Journal of Organizational Behavior Management*, Vol. 15, pp. 11 - 68.

BELIEVING YOU CAN GET SMARTER MAKES YOU SMARTER

Marina Mastakova

North Bulgarian Municipal University, Bulgaria

Can people get smarter? Are some racial or social groups smarter than others? Despite a lot of evidence to the contrary, many people believe that intelligence is fixed, and, moreover, that some racial and social groups are inherently smarter than others. Merely evoking these stereotypes about the intellectual inferiority of these groups (such as women and Blacks) is enough to harm the academic performance of members of these groups. Social psychologist Claude Steele and his collaborators (2002) have called this phenomenon "stereotype threat."

Yet social psychologists Aronson, Fried, and Good (2001) have developed a possible antidote to stereotype threat. They taught African American and European American college students to think of intelligence as changeable, rather than fixed - a lesson that many psychological studies suggests is true. Students in a control group did not receive this message. Those students who learned about IQ's malleability improved their grades more than did students who did not receive this message, and also saw academics as more important than did students in the control group. Even more exciting was the finding that Black students benefited more from learning about the malleable nature of intelligence than did White students, showing that this intervention may successfully counteract stereotype threat.

This research showed a relatively easy way to narrow the Black-White academic achievement gap. Realizing that one's intelligence may be improved may actually improve one's intelligence, especially for those whose groups are targets of stereotypes alleging limited intelligence (e.g., Blacks, Latinos, and women in math domains.)

Blackwell, Dweck, and Trzesniewski (2002) recently replicated and applied this research with seventh-grade students in New York City. During the first eight weeks of the spring term, these students learned about the malleability of intelligence by reading and discussing a science-based article that described how intelligence develops. A control group of seventh-grade students did not learn about intelligence's changeability, and instead learned about memory and mnemonic strategies. As compared to the control group, students who learned about intelligence's malleability had higher academic motivation, better academic behavior, and better grades in mathematics. Indeed, students who were members of vulnerable groups (e.g., those who previously thought that intelligence cannot change, those who had low prior mathematics achievement, and female students) had higher mathematics grades following the intelligence-is-malleable intervention, while the grades of similar students in the control group declined. In fact, girls who

received the intervention matched and even slightly exceeded the boys in math grades, whereas girls in the control group performed well below the boys.

These findings are especially important because the actual instruction time for the intervention totaled just three hours. Therefore, this is a very cost-effective method for improving students' academic motivation and achievement.

Cited Research

1. Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2001). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. *Journal of Experimental Social Psychology*, 1-13.

2. Steele, C. M., Spencer, S. J., & Aronson, J. (2002), Contending with group image: The psychology of stereotype and social identity threat. In Mark P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 34, pp. 379-440. San Diego, CA: Academic Press, Inc.

3. Blackwell, L., Dweck, C., & Trzesniewski, K. (2002). Achievement across the adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Manuscript in preparation.

4. Dweck, C., & Leggett, E. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95, 256-273.

A DIFFERENT KIND OF MATH TUTOR

Lubomir Kantonistov

Central Polytechnical Institute of Bulgaria, Bulgaria

Algebra class may be less difficult and a bit more fun these days, thanks to research on how human cognition works. Developed over two decades by psychologist John Anderson, the Adaptive Character of Thought (ACT-R) theory is a framework for understanding how we think about and attack problems, including math equations. The theory reflects our understanding of human cognition based on numerous facts derived from psychological experiments.

ACT-R suggests that complex cognition arises from an interaction of procedural and declarative knowledge. Declarative knowledge is a fairly direct encoding of facts (such as Washington, DC is the capital of the United States, $5 + 3 = 8$); procedural knowledge is a fairly direct encoding of how we do things (such how to drive or how to perform addition). According to the ACT-R theory, the power of human cognition depends on how people combine these two types of knowledge.

The ACT-R theory provides insights into how students learn new skills and concepts, and, in doing so allows teachers to see where students may need extra practice to master the new work.

Dr. Anderson and colleagues at Carnegie Mellon University have used this research to develop cognitive tutors, computer-tutoring programs that incorporate the ACT-R theory in the teaching of algebra, geometry and integrated math. The tutors are based on cognitive models that take the form of computer simulations that are capable of solving the types of problems that students are asked to solve. The tutors incorporate the declarative and procedural knowledge imbedded in the instruction and monitor students' problem solving to determine what the students know and don't know. This allows instruction to be directed at what still needs to be mastered and helps insure that students' learning time is spent in a more efficient manner. Students work on a concept until it is fully understood. Students who are having conceptual problems will be drilled on in that area, while those who have mastered the concept move on to other areas.

The most widely used cognitive tutor program - now known as Carnegie Learning's Cognitive Tutor - combines software-based, individualized computer lessons with collaborative, real-world problem-solving activities. The program now serves more than 150,000 students in most of the nation's largest school districts. Field studies have shown dramatic student achievement gains where the program is in use.

In 2003, the U.S. Department of Defense Schools awarded a contract that will use Cognitive Tutor mathematics curricula in its 224 public schools in 21 districts located in 14 foreign countries, seven states, Guam and Puerto Rico. These schools have approximately 8,800 teachers serving 106,000 students.

Cited Research

1. Anderson, J. R. (1983). *The architecture of cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Anderson, J. R. (1993). *Rules of the Mind*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
3. Anderson, J. R., Corbett, A. T., Koedinger, K., & Pelletier, R. (1995). Cognitive tutors: Lessons learned. *The Journal of Learning Sciences*, Vol. 4, pp. 167-207.
4. Anderson, J. R. (1996). ACT: A simple theory of complex cognition. *American Psychologist*, Vol. 51, pp. 355-365.
5. Anderson, J. R. & Lebiere, C. (1998). *The atomic components of thought*. Mahwah, NJ: Erlbaum.

EARLY INTERVENTION CAN IMPROVE LOW-INCOME CHILDREN'S COGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

Georgiy Popov

College of Psychology and Pedagogy at PSU, Bulgaria

As a group, children who live in poverty tend to perform worse in school than do children from more privileged backgrounds. For the first half of the 20th century, researchers attributed this difference to inherent cognitive deficits. At the time, the prevailing belief was that the course of child development was dictated by biology and maturation. By the early 1960s, this position gave way to the notion popularized by psychologists such as J. McVicker Hunt and Benjamin Bloom that intelligence could rather easily be shaped by the environment. There was very little research at the time to support these speculations but a few psychologists had begun to study whether environmental manipulation could prevent poor cognitive outcomes. Results of studies by psychologists Susan Gray and Rupert Klaus (1965), Martin Deutsch (1965) and Bettye Caldwell and former U.S. Surgeon General Julius Richmond (1968) supported the notion that early attention to physical and psychological development could improve cognitive ability.

These preliminary results caught the attention of Sargent Shriver, President Lyndon Johnson's chief strategist in implementing an arsenal of antipoverty programs as part of the War on Poverty. His idea for a school readiness program for children of the poor focused on breaking the cycle of poverty. Shriver reasoned that if poor children could begin school on an equal footing with wealthier classmates, they would have a better chance of succeeding in school and avoiding poverty in adulthood. He appointed a planning committee of 13 professionals in physical and mental health, early education, social work, and developmental psychology. Their work helped shape what is now known as the federal Head Start program.

The three developmental psychologists in the group were Urie Bronfenbrenner, Mamie Clark, and Edward Zigler. Bronfenbrenner convinced the other members that intervention would be most effective if it involved not just the child but the family and community that comprise the child-rearing environment. Parent involvement in school operations and administration were unheard of at the time, but it became a cornerstone of Head Start and proved to be a major contributor to its success. Zigler had been trained as a scientist and was distressed that the new program was not going to be field-tested before its nationwide launch. Arguing that it was not wise to base such a massive, innovative program on good ideas and concepts but little empirical evidence, he insisted that research and evaluation be part of Head Start. When he later became the federal official responsible for administering the program, Zigler (often referred to as the "father of Head Start")

worked to cast Head Start as a national laboratory for the design of effective early childhood services.

Although it is difficult to summarize the hundreds of empirical studies of Head Start outcomes, Head Start does seem to produce a variety of benefits for most children who participate. Although some studies have suggested that the intellectual advantages gained from participation in Head Start gradually disappear as children progress through elementary school, some of these same studies have shown more lasting benefits in the areas of school achievement and adjustment.

Head Start began as a great experiment that over the years has yielded prolific results. Some 20 million children and families have participated in Head Start since the summer of 1965; current enrollment approaches one million annually, including those in the new Early Head Start that serves families with children from birth to age 3. Psychological research on early intervention has proliferated, creating an expansive literature and sound knowledge base. Many research ideas designed and tested in the Head Start laboratory have been adapted in a variety of service delivery programs. These include family support services, home visiting, a credentialing process for early childhood workers, and education for parenthood. Head Start's efforts in preschool education spotlighted the value of school readiness and helped spur today's movement toward universal preschool.

Cited Research

1. Caldwell, B., & Richmond, J. The Children's Center in Syracuse, New York. In L. L. Dittman (Ws.), *Early child care: The new perspectives*. New York: Atherton.
2. Deutsch, M. (1965). *Annual report: Institute for Developmental Studies*. New York: Department of Psychiatry, NY Medical College.
3. Gray, S. W., & Klaus, R. A. (1965). An experimental preschool program for culturally deprived children. *Child Development*, 36, 887-898.

HOW TO BUILD A BETTER EDUCATIONAL SYSTEM: JIGSAW CLASSROOMS

Petar Verbatov

University of Technology and Pedagogy in Sophia, Bulgaria

The jigsaw classroom technique can transform competitive classrooms in which many students are struggling into cooperative classrooms in which once-struggling students show dramatic academic and social improvements.

In the early 1970s, in the wake of the civil rights movement, educators were faced with a social dilemma that had no obvious solution. All over the country, well-intentioned efforts to desegregate America's public schools were leading to serious problems. Ethnic minority children, most of whom had previously attended severely under-funded schools, found themselves in classrooms composed predominantly of more privileged White children. This created a situation in which students from affluent backgrounds often shone brilliantly while students from impoverished backgrounds often struggled. Of course, this difficult situation seemed to confirm age-old stereotypes: that Blacks and Latinos are stupid or lazy and that Whites are pushy and overly competitive. The end result was strained relations between children from different ethnic groups and widening gaps in the academic achievement of Whites and minorities.

Drawing on classic psychological research on how to reduce tensions between competing groups (e.g., see Allport, 1954; Sherif, 1958; see also Pettigrew, 1998), Elliot Aronson and colleagues realized that one of the major reasons for this problem was the competitive nature of the typical classroom. In a typical classroom, students work on assignments individually, and teachers often call on students to see who can publicly demonstrate his or her knowledge. Anyone who has ever been called to the board to solve a long division problem - only to get confused about dividends and divisors - knows that public failure can be devastating. The snide remarks that children often make when their peers fail do little to remedy this situation. But what if students could be taught to work together in the classroom - as cooperating members of a cohesive team? Could a cooperative learning environment turn things around for struggling students? When this is done properly, the answer appears to be a resounding yes.

In response to real educational dilemmas, Aronson and colleagues developed and implemented the jigsaw classroom technique in Austin, Texas, in 1971. The jigsaw technique is so named because each child in a jigsaw classroom has to become an expert on a single topic that is a crucial part of a larger academic puzzle. For example, if the children in a jigsaw classroom were working on a project about World War II, a classroom of 30 children might be broken down into five diverse groups of six children each. Within each group, a different child would be given the responsibility of researching and learning about a different specific topic: Khanh might learn about Hitler's rise to power, Tracy might learn about the U.S. entry into the war, Mauricio might learn about the development of the atomic bomb, etc. To be sure that each group member learned his or her material well, the students from different groups who had the same assignment would be instructed to compare notes and share information. Then students would be brought together in their primary groups, and each student would present his or her "piece of the puzzle" to the other group members. Of course, teachers play the important role of keeping the

students involved and derailing any tensions that may emerge. For example, suppose Mauricio struggled as he tried to present his information about the atomic bomb. If Tracy were to make fun of him, the teacher would quickly remind Tracy that while it may make her feel good to make fun of her teammate, she is hurting herself and her group - because everyone will be expected to know all about the atomic bomb on the upcoming quiz.

When properly carried out, the jigsaw classroom technique can transform competitive classrooms in which many students are struggling into cooperative classrooms in which once-struggling students show dramatic academic and social improvements (and in which students who were already doing well continue to shine). Students in jigsaw classrooms also come to like each other more, as students begin to form cross-ethnic friendships and discard ethnic and cultural stereotypes. Finally, jigsaw classrooms decrease absenteeism, and they even seem to increase children's level of empathy (i.e., children's ability to put themselves in other people's shoes). The jigsaw technique thus has the potential to improve education dramatically in a multi-cultural world by revolutionizing the way children learn.

Since its demonstration in the 1970s, the jigsaw classroom has been used in hundreds of classrooms settings across the nation, ranging from the elementary schools where it was first developed to high school and college classrooms (e.g., see Aronson, Blaney, Stephan, Rosenfield, & Sikes, 1977; Perkins & Saris, 2001; Slavin, 1980). Researchers know that the technique is effective, incidentally, because it has been carefully studied using solid research techniques. For example, in many cases, students in different classrooms who are covering the same material are randomly assigned to receive either traditional instruction (no intervention) or instruction by means of the jigsaw technique. Studies in real classrooms have consistently revealed enhanced academic performance, reductions in stereotypes and prejudice, and improved social relations.

Aronson is not the only researcher to explore the merits of cooperative learning techniques. Shortly after Aronson and colleagues began to document the power of the jigsaw classroom, Robert Slavin, Elizabeth Cohen and others began to document the power of other kinds of cooperative learning programs (see Cohen & Lotan, 1995; Slavin, 1980; Slavin, Hurley, & Chamberlain, 2003). As of this writing, some kind of systematic cooperative learning technique had been applied in about 1500 schools across the country, and the technique appears to be picking up steam. Perhaps the only big question that remains about cooperative learning techniques such as the jigsaw classroom is why these techniques have not been implemented even more broadly than they already have.

Cited Research

1. Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Oxford, England: Addison-Wesley.
2. Aronson, E. (2000). *Nobody left to hate: Teaching compassion after Columbine*. New York: W. H. Freeman.
3. Aronson, E., & Patnoe, S. (1997). *The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom* (2nd ed.). New York: Addison Wesley Longman.
4. Aronson, E., Blaney, N. T., Stephan, C., Rosenfield, R., & Sikes, J. (1977). Interdependence in the classroom: A field study. *Journal of Educational Psychology*, Vol. 69, pp. 121-128.
5. Aronson, E., & Bridgeman, D. (1979). Jigsaw groups and the desegregated classroom: In pursuit of common goals. *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 5, pp. 438-446.
6. Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (1995). Producing equal-status interaction in the heterogeneous classroom. *American Educational Research Journal*, Vol. 32, pp. 99-120.
7. Desforges, D. M., Lord, C. G., Ramsey, S. L., Mason, J. A., Van Leeuwen, M. D., West, S. C., & Lepper, M. R. (1991). Effects of structured cooperative contact on changing negative attitudes towards stigmatized social groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 60, pp. 531-544.
8. Perkins, D. V., & Saris, R. N. (2001). A "jigsaw classroom" technique for undergraduate statistics courses. *Teaching of Psychology*, Vol. 28, pp. 111-113.
9. Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology*, Vol. 49, pp. 65-85.
10. Sherif, M. (1958). Superordinate goals in the reduction of intergroup conflict. *American Journal of Sociology*, Vol. 63, pp. 349-356.
11. Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning in teams: State of the art. *Educational Psychologist*, Vol. 15, pp. 93-111.
12. Slavin, R. E., Hurley, E. A., & Chamberlain, A. (2003). Cooperative learning and achievement: Theory and research. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (eds.), *Handbook of psychology: Educational psychology*, Vol. 7. New York: Wiley.
13. Zimbardo, P. G., Butler, L. D., & Wolfe, V. (2003). Cooperative college examinations: More gain, less pain when students share information and grades. *Journal of Experimental Education*, Vol. 71, pp. 101-125.

INCREASING STUDENT SUCCESS THROUGH INSTRUCTION IN SELF-DETERMINATION

Arturas Arascevicus

Kaunas Pedagogical University, Lithuania

An enormous amount of research shows the importance of self-determination (i.e., autonomy) for students in elementary school through college for enhancing learning and improving important post-school outcomes.

Research by psychologists Richard Ryan, PhD, and Edward Deci, PhD, on Self-Determination Theory indicates that intrinsic motivation (doing something because it is inherently interesting or enjoyable), and thus higher quality learning, flourishes in contexts that satisfy human needs for competence, autonomy, and relatedness. Students experience competence when challenged and given prompt feedback. Students experience autonomy when they feel supported to explore, take initiative and develop and implement solutions for their problems. Students experience relatedness when they perceive others listening and responding to them. When these three needs are met, students are more intrinsically motivated and actively engaged in their learning.

Numerous studies have found that students who are more involved in setting educational goals are more likely to reach their goals. When students perceive that the primary focus of learning is to obtain external rewards, such as a grade on an exam, they often perform more poorly, think of themselves as less competent, and report greater anxiety than when they believe that exams are simply a way for them to monitor their own learning. Some studies have found that the use of external rewards actually decreased motivation for a task for which the student initially was motivated. In a 1999 examination of 128 studies that investigated the effects of external rewards on intrinsic motivations, Drs. Deci and Ryan, along with psychologist Richard Koestner, PhD, concluded that such rewards tend to have a substantially negative effect on intrinsic motivation by undermining people's taking responsibility for motivating or regulating themselves.

Self-determination research has also identified flaws in high stakes, test focused school reforms, which despite good intentions, has led teachers and administrators to engage in precisely the types of interventions that result in poor quality learning. Dr. Ryan and colleagues found that high stakes tests tend to constrain teachers' choices about curriculum coverage and curtail teachers' ability to respond to students' interests (Ryan & La Guardia, 1999). Also, psychologists Tim Urdan, PhD, and Scott Paris, PhD, found that such tests can decrease teacher enthusiasm for teaching, which has an adverse effect on students' motivation (Urdan & Paris, 1994).

The processes described in self-determination theory may be particularly important for children with special educational needs. Researcher Michael Wehmeyer found that students with disabilities who are more self-determined are more likely to be employed and living independently in the community after completing high school than students who are less self-determined.

Research also shows that the educational benefits of self-determination principles don't stop with high school graduation. Studies show how the orientation taken by college and medical school instructors (whether it is toward controlling students' behavior or supporting the students' autonomy) affects the students' motivation and learning.

Self-determination theory has identified ways to better motivate students to learn at all educational levels, including those with disabilities.

Schools throughout the country are using self-determination instruction as a way to better motivate students and meet the growing need to teach children and youth ways to more fully accept responsibility for their lives by helping them to identify their needs and develop strategies to meet those needs.

Researchers have developed and evaluated instructional interventions and supports to encourage self-determination for all students, with many of these programs designed for use by students with disabilities. Many parents, researchers and policy makers have voiced concern about high rates of unemployment, under-employment and poverty experienced by students with disabilities after they complete their educational programs. Providing support for student self-determination in school settings is one way to enhance student learning and improve important post-school outcomes for students with disabilities. Schools have particularly emphasized the use of self-determination curricula with students with disabilities to meet federal mandates to actively involve students with disabilities in the Individualized Education Planning process.

Programs to promote self-determination help students acquire knowledge, skills and beliefs that meet their needs for competence, autonomy and relatedness (for example, see *Steps to Self-determination* by educational researchers Sharon Field and Alan Hoffman). Such programs also provide instruction aimed specifically at helping students play a more active role in educational planning (for example, see *The Self-directed Individualized Education Plan* by Jim Martin, Laura Huber Marshall, Laurie Maxson, & Patty Jerman).

Drs. Field and Hoffman developed a model designed to guide the development of self-determination instructional interventions. According to the model, instructional activities in areas such as increasing self-awareness; improving decision-making, goal-setting and goal-attainment skills; enhancing communication and relationship skills; and developing the ability to celebrate success and learn from reflecting on experiences lead to increased student self-

determination. Self-determination instructional programs help students learn how to participate more actively in educational decision-making by helping them become familiar with the educational planning process, assisting them to identify information they would like to share at educational planning meetings, and supporting students to develop skills to effectively communicate their needs and wants. Examples of activities used in self-determination instructional programs include reflecting on daydreams to help students decide what is important to them; teaching students how to set goals that are important to them and then, with the support of peers, family members and teachers, taking steps to achieve those goals. Providing contextual supports and opportunities for students, such as coaching for problem-solving and offering opportunities for choice, are also critical elements that lead to meeting needs for competence, autonomy and relatedness and thus, increasing student self-determination.

Cited Research

1. Deci, E.L., Koestner, R. & Ryan, R.M. (1999). A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation. *Psychological Bulletin*, Vol. 125, No. 6, pp. 627-668.
2. Deci, E.L., Schwartz, A.J., Sheinman, L., & Ryan, R.M. (1981). An instrument to assess adults' orientations toward control versus autonomy with children: Reflections on intrinsic motivation and perceived competence. *Journal of Educational Psychology*, Vol. 73, pp. 642-650.
3. Field, S. & Hoffman, A. (1994). Development of a model for self-determination. *Career Development for Exceptional Individuals*, Vol. 17(2), pp. 159-169.
4. Hoffman, A. & Field, S. (1995). Promoting self-determination through effective curriculum development. *Intervention in School and Clinic*, Vol. 30(3), 134-141.
5. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, Vol. 55(1), pp. 68-78.
6. Ryan, R.M., & La Guardia, J.G. (1999). Achievement motivation within a pressured society: Intrinsic and extrinsic motivations to learn and the politics of school reform. In T. urdan (Ed.) *Advances in motivation and achievement*. (Vol. 11, pp. 45-85). Greenwich, CT: JAI Press.
7. Urdan, T.C., & Paris, S.G. (1994). Teachers' perceptions of standardized achievement tests. *Educational Policy*, 8, pp. 137-156.

8. Wehmeyer, M.L. & Schwartz, M. (1997). Self-determination and positive adult outcomes: A follow-up study of youth with mental retardation or learning disabilities. *Exceptional Children*, Vol. 63, pp. 245-255.

9. Wehmeyer, M.L. & Palmer, S.B. (2003). Adult outcomes for students with cognitive disabilities three years after high school: The impact of self-determination. *Education and Training in Developmental Disabilities*, Vol. 38, pp. 131-144.

INTELLIGENCE AND ACHIEVEMENT TESTING: IS THE HALF-FULL GLASS GETTING FULLER?

Andrej Kolokovic

Ljubljana University of Humanities and Social Sciences, Slovenja

More research is needed to try to ensure that IQ and achievement tests are used to maximize learning opportunities for all students.

When psychologist Alfred Binet developed a test to measure the intellectual skills of French schoolchildren in 1904, he could not have possibly imagined how his research would change the world. In the last century, IQ and achievement tests have changed the face of education and employment all over the industrialized world. Given modern controversies regarding IQ testing, one might ask how Binet viewed intelligence. Binet equated intelligence with common sense. He called intelligence "judgment...good sense...the faculty of adapting one's self to circumstances." Binet also believed that intelligence is a combination of many skills - skills that are shaped heavily by the environment. His research goal was to help teachers adapt their teaching methods to the needs and abilities of individual students. Students with a weakness in math, for example, could receive special attention in this specific area.

Things changed when IQ and achievement tests were transplanted to America. Some researchers continued to believe that intelligence is a learned combination of many different skills and abilities. Others, however, assumed that intelligence is a single trait that is heavily determined by genetics. Some people further assumed that there are large ethnic or racial differences in general intelligence. A new wave of research now supports Binet's original, more progressive, assumptions. For example, researchers have shown that IQs have been steadily rising, year by year, all over the industrialized world. This historical tendency for average IQ to increase is called the Flynn effect, named after James R. Flynn. The Flynn effect has profound implications for how one thinks about IQ. For example, the Flynn effect means that Blacks today have a higher average IQ

performance than Whites of 60 or 70 years ago. This difference cannot be genetic because human gene pools do not change over such short periods (see Neisser, 1998).

What does all this mean? What useful purposes have IQ tests served over the past century? Have IQ and achievement tests been misused in any way? This depends heavily on one's perspective. However, it is useful to remember that prior to the modern age of intellectual testing, whether a student had the opportunity to get a good education depended almost exclusively on that student's gender, ethnicity and socioeconomic background. If your father taught chemistry at Princeton, and you had a Y chromosome, chances were, you could do the same thing yourself someday. And if your father worked as a janitor, chances were your only exposure to chemistry would come in the form of bleach and ammonia. Today, however, achievement and IQ tests have the potential to identify talented students from all walks of life - and thus to level the playing field of public education. Of course, the playing field is not yet level, but there are some signs that things are getting better.

One sign is that IQ and achievement tests continue to be refined and improved. For example, in response to concerns about cultural and ethnic biases in traditional IQ tests, the developmental psychologist Howard Gardner, PhD, popularized the phrase "multiple intelligences" to reflect that fact that intelligence is multi-faceted. Gardner's IQ tests measure not only verbal and mathematical skills but also musical, mechanical, physical, and even social skills. Similarly, cognitive psychologist Robert Sternberg, PhD, has developed a triarchic ("three component") theory of intelligence that includes analytical, creative and practical intelligence. Binet would presumably be most interested in Sternberg's concept of practical intelligence (i.e., common sense). According to Sternberg, practical intelligence is not assessed in traditional IQ tests, but it is easy to measure, and it allows people to adapt effectively to the demands of work and daily life. Sternberg asserts that practical intelligence predicts people's future job success at least as well as, if not better than, people's scores on traditional IQ tests (e.g., see Sternberg et al., 1995). With the cooperation of the College Board, Sternberg recently directed the Rainbow Project. This research project, carried out on 15 college campuses throughout the nation, was designed to supplement the SAT by adding measures of creativity and practical intelligence. Results show that the expanded SAT predicts actual success in college more accurately than traditional SAT scores. Initial results also suggest that the ethnic differences historically observed on the math and verbal portions of the SAT are greatly reduced for tests of creativity or practical intelligence.

The SAT notwithstanding, it is unclear whether contemporary research will lead to radical changes in the way students are tested and educated in the U.S. Nonetheless, some school systems do already make use of IQ and achievement tests

that focus on a broad range of skills and abilities. Furthermore, many nontraditional teaching techniques are built on the implicit assumption that intelligence has many components. For example, cooperative learning techniques developed by psychologist Elliot Aronson, PhD, and others are built on the idea that success in school requires children to use a wide array of intellectual skills - and to do so in a social setting (see *How to Build a Better Educational System: Jigsaw Classrooms*).

Certainly no half full glass has been scrutinized more carefully than the glass that symbolizes intelligence and achievement tests. Despite all the controversy surrounding intelligence testing, few people would call for a wholesale abandonment of any form of testing under any circumstances. Thus, IQ and achievement tests are likely to be around for many years to come. This drives home the point that more research is needed to try to ensure that tests are used to maximize learning opportunities for all students - rather than becoming an additional barrier to some children's achievement. Much is being done, but there is much more left to do.

Cited research

1. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind*. New York: Basic Books.
2. Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. NY: Basic Books
3. Neisser, U. (1998). Introduction: Rising test scores and what they mean. In U. Neisser (Ed.) *The rising curve; Long-term gains in IQ and related measures*. Washington, DC: American Psychological Association.
4. Sternberg, R. J., Wagner, R. K., Williams, W. M., Horvath, J. A., et al. (1995). Testing common sense. *American Psychologist*, Vol. 50, pp. 912-927.

MARITAL EDUCATION PROGRAMS HELP KEEP COUPLES TOGETHER

Mark Keppler
University of Texas, USA

In the United States, couples marrying for the first time have approximately a fifty percent chance of divorcing. Psychologists are helping couples' "I do" last a lifetime through development and application of scientifically tested relationship education programs.

The divorce rate in the United States has declined in recent years, but about half of people marrying for the first time still end up divorced. And for those that

stayed married, many are in unhappy marriages, which research shows is a risk factor for poorer mental and physical health and is associated with an increased risk for relationship aggression. While altering the course of marriage is not an easy task, psychological research shows that researched-based marital education programs are effective in helping couples stay together and making unhappy marriages more satisfying.

Research begun in the 1970's by psychologists Howard Markman, PhD, John Gottman, PhD, and others found that the quality of interaction between husbands and wives was highly predictive of marital distress or divorce. The studies indicated that couples who interacted more negatively than other couples had marriages that were in trouble or predicted future marital distress. Negative interaction is considered a dynamic behavior factor that couples can change to improve their odds of staying together. That contrasts with relatively static factors that are hard to change once married, including having divorced parents, marrying at a very young age and having a personality tendency to react strongly or defensively to problems and disappointments-all risk factors for marital distress.

Marital education programs that focus on the dynamic factors have been proven to strengthen marriages. One such program is the Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP), created by Dr. Markman and his associates at the University of Denver's Center for Marital and Family Studies. PREP teaches couples communication and problem solving skills found to be linked to effective marital functioning, such as ground rules for handling conflict, forgiveness, speaker/listener techniques, and how to preserve and enhance fun, friendship and sensuality. Studies on the effectiveness of PREP find that couples that have participated in PREP are less likely to get divorced and have significantly higher levels of marital satisfaction. One long-term study on PREP found that couples who took the program before marriage had less negative interaction, more positive interaction, lower rates of relationship aggression, lower combined rates of breakup or divorce and higher levels of relationship satisfaction up to five years following the training (Markman, Floyd, Stanley, & Storaasli, 1988, Markman, Renick, Floyd, Stanley, & Clements, 1993). Studies on a German adaptation of PREP show that couples taking PREP had consistently more positive and less negative interaction at every assessment point after the training and at the five year point, couples taking PREP before marriage had a divorce rate of three percent compared to 16 percent for couples in the control group.

Serious marital conflict is a generic risk factor for a number of mental health problems for both children (e.g., conduct disorders) and adults (e.g., depression) and can also lead to physical health problems. Research on the prevention of marital distress had lead to the development of empirically based and tested programs that can help alter the course of marriage and prevent divorce.

The PREP program is successfully being used around the world with married and soon-to-be married couples. Dr. Markman and Scott Stanley, PhD, the other co-director of the Center for Marital and Family Studies at the University of Denver, have created three corporations to provide vehicles for the dissemination of training and products based on PREP and empirical marital research. Since 1989, the corporations have been actively training clergy, mental health professionals and lay leaders around the world. To date they have trained 6,876 individuals to become PREP Instructors in 28 countries. PREP has both secular and religious programs so it has the capacity to reach individuals in every segment of society.

Other research-based marital therapy programs that are strengthening marriages include Couples Communication and PAIRS. The Couples Communication Program was developed by psychologist Sherod Miller, PhD and colleagues at the University of Minnesota Family Study Center and is another program that focuses on how couples interact. The program involves use of an "awareness wheel" and "listening wheel" which allows couples to map out issues and help them become active listeners. More than 70 published studies demonstrate the positive effects of the program. To date over 600,000 couples worldwide have used the program since its development.

The PAIRS program - Practical Application of Intimate Relationship Skills created by Lori Gordon, PhD, focuses on emotional issues from couple's past, which shaped the way they act and react in relationships. The program teaches speaking, listening and problem solving skills. Research shows PAIRS is effective in all populations for which it has been adapted. PAIRS has relationship skills training programs for children and youth that are taught in schools, churches and agencies. PAIRS has program for the military for use by chaplains and family service workers. PAIRS also has a program taught by healthcare workers to populations needing the restorative power of a healthy and healing relationship. PAIRS is currently developing programs and program delivery systems for disadvantaged youth, unmarried families, single parents, domestic violence, prison parolees, and related groups who can benefit from relationship skills training.

Cited Research

1. Hahlweg, K., Markman, H.J., Thurmaier, F., Engle, J. & Eckert, V. (1998). Prevention of marital distress: Results of a German prospective longitudinal study. *Journal of Family Psychology*, Vol. 12, No. 4, pp. 543-556.
2. Markman, H.J., Floyd, F.J., Stanley, S.M. & Storaasli, R.D. (1988). The prevention of marital distress: A longitudinal investigation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 56, No. 2, pp. 210-217.

3. Markman, H.J., Renick, M.J., Floyd, F.J., Stanley, S.M., & Clements, M. (1993). Preventing marital distress through communication and conflict management training: A four and five year follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 62, No. 1, pp. 70-77.
4. American Psychological Association Press Release (2004): Negative interactions in marriage can lead to more health problems in older couples.
5. Baucom, D., & Epstein, N. (1990). *Cognitive Behavioral Marital Therapy*. New York: Brunner/Mazel.
6. Gottman, J. (2000). *Seven Principles for Making Marriage Work*. Random House Inc.
7. Jacobson, N.S., & Christensen, A. (1998). *Acceptance and change in couple therapy : A therapist's guide to transforming relationships*. New York: W. W. Norton & Company.
8. Markman, H.J., Stanley, S.M., Blumberg, S.L., Jenkins, N. H., & Whitely, C. (2004). *12 Hours to a Great Marriage*. New York: Wiley and Sons.
9. Notarius, C., & Markman, H.J. (1993). *We can work it out: Making sense of marital conflict*. New York: Putnam.

PLAYING MAKE-BELIEVE PREPARES KIDS FOR THE REAL WORLD

Jonathan Mitchell

Ohio State University, USA

"No playing until you've finished your homework!" We've all heard that before. New research suggests, though, that imaginative play actually increases children's academic success.

Kids naturally like to play make-believe. Studies have now shown how imaginative playing may be used to prepare kids for school. In a number of studies, Singer and Singer's (1992, 2001) research team trained parents, teachers, and home care providers in make-believe games that included lessons about numbers, colors, shapes, vocabulary, and reading. These researchers found that children who play with their caregivers in these imaginative ways make significant gains in readiness skills, as compared to a control group whose caregivers did not learn these play skills. Playing is also good for caregivers, because it involves them as full partners in children's development (Singer & Singer, 2001; Singer & Singer, 1992).

A significant percentage of American children, especially children from low-income families, enter kindergarten unprepared to learn. While high-quality care from parents and other caregivers can improve children's school readiness, engaging parents and children in early intervention techniques can be difficult.

Imaginative playing is one kind of care that is enjoyable for both parent and child, is easier to teach than some other interventions, and is effective in preparing children for school.

Learning through imaginative play has been incorporated into curricula in Connecticut, Los Angeles, Birmingham, Alabama, and Ohio--just to name a few places. Researchers have also created and distributed a video-based program, entitled "Learning Through Play for School Readiness." Under a U.S. Department of Education grant, 2700 copies of this video were given to Head Start centers, PBS Ready-to-Learn Directors, public libraries, and other organizations that serve low-income communities. This video-based program trains parents and other caregivers to engage 3-5 year-old children in intrinsically motivating learning games that produce measurable gains in children's key ready-to-learn skills, such as enhanced vocabulary.

Cited Research

1. Singer, D. G., & Singer, J. L. (1992). . The house of make-believe. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Singer, D.G. & Singer, J. L. (Eds.) (2001). Handbook of children and the media. Sage Publications.

PUTTING THE POWER OF TELEVISION TO GOOD USE

Albert Bandura

New Jersey Social College, USA

"Do as I say, not as I do." Dr. Albert Bandura's research suggests that "doing" is more powerful than "saying" when it comes to battling social ills like HIV transmission, illiteracy, overpopulation, and gender discrimination.

Dr. Bandura's social learning theory says that people learn behaviors, emotional reactions, and attitudes from role models whom they wish to emulate. The earliest studies to support this theory are fondly called the "Bobo Doll Studies." In these studies, preschool children watched a film in which an adult pummeled, kicked, threw, and hammered a 3.5 feet tall, inflatable Bobo the Clown doll. One-third of the children saw a film that ended with the adult aggressor being rewarded, one-third saw a film that ended with the adult aggressor being punished, and one-third saw a no-consequence version of the film. All the children were then turned loose in a playroom filled with attractive toys, including a Bobo doll. Children who saw rewarded or inconsequential aggression were more likely to beat up the Bobo

doll than were children who saw punished aggression. These results showed that whether or not the children acted aggressively depended on their observations of another person's experiences with reward and punishment, and not on their own, personal experiences.

Using social learning theory, researchers have created long-running serial dramas aimed at reducing the spread of HIV, slowing population growth, preventing unwanted pregnancies, promoting literacy, and empowering women. These television programs, aired around the world, feature attractive characters whose positive behaviors bring about good outcomes, unsavory characters whose negative behaviors result in adverse effects, and transitional models who start out negatively but change into good role models over time. Through these characters, positive actions and their consequences are subtly modeled, rather than explicitly stated. The programs also connect viewers with social networks and organizations that can help them improve their lives.

Billions of people around the world spend large portions of their lives watching television. Billions of people are also affected by AIDS, overpopulation, illiteracy, and gender discrimination. Dr. Bandura's research combines the power of television and the promise of psychological theory to address these social problems.

Several organizations apply social learning theory in their educational entertainment programs. For example, the nonprofit group Populations Communications International (PCI) airs serial dramas in countries as diverse as Bolivia, China, Kenya, Mexico, Pakistan, the Philippines, and Tanzania. PCI also uses controlled studies to monitor the success of these programs in changing audience's behaviors. Their numbers are promising: In Mexico and Kenya, for example, serialized dramas that highlighted family planning heralded 32% and 58% increases in new contraceptive users. And in Tanzania, a serialized drama that addressed the spread of AIDS was associated with a reduction in reported numbers of sexual partners.

Cited Research

1. Bandura, A. (1965). Influence of models' reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. *Journal of Personality & Social Psychology*, 1, 589-595.
2. Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.
3. Bandura, A. (2002). Environmental sustainability by sociocognitive deceleration of population growth. In P. Schmuck, & W. Schultz (Eds.). *The Psychology of Sustainable Development*. Dordrecht, Netherlands: Kluwer.

4. Fabrikant, G., & Stolberg, S. G. (October 9, 2002). Advertising: Viacom is planning a multimedia campaign against AIDS. *The New York Times*, p. C4.
5. McNeil, D. G. (October 9, 2002). Global war on AIDS runs short of vital weapon: Donated condoms. *The New York Times International*, p. A10.
6. Smith, D. (2002). The theory heard 'round the world. *Monitor on Psychology*, p. 30-32.

STEREOTYPE THREAT WIDENS ACHIEVEMENT GAP

Vasilian Barbatov

Plovdiv State University, Bulgaria

A growing body of studies undercuts conventional assumptions that genetics or cultural differences lead some students - such as African Americans or girls - to do poorly on standardized academic tests and other academic performances. Instead, it's become clear that negative stereotypes raise inhibiting doubts and high-pressure anxieties in a test-taker's mind, resulting in the phenomenon of "stereotype threat." Psychologists Claude Steele, PhD, Joshua Aronson, PhD, and Steven Spencer, PhD, have found that even passing reminders that someone belongs to one group or another, such as a group stereotyped as inferior in academics, can wreak havoc with test performance.

Steele, Aronson and Spencer, have examined how group stereotypes can threaten how students evaluate themselves, which then alters academic identity and intellectual performance. This social-psychological predicament can, researchers believe, beset members of any group about whom negative stereotypes exist.

Steele and Aronson gave Black and White college students a half-hour test using difficult items from the verbal Graduate Record Exam (GRE). In the stereotype-threat condition, they told students the test diagnosed intellectual ability, thus potentially eliciting the stereotype that Blacks are less intelligent than Whites. In the no-stereotype-threat condition, the researchers told students that the test was a problem-solving lab task that said nothing about ability, presumably rendering stereotypes irrelevant. In the stereotype threat condition, Blacks - who were matched with Whites in their group by SAT scores -- did less well than Whites. In the no stereotype- threat condition-in which the exact same test was described as a lab task that did not indicate ability-Blacks' performance rose to match that of equally skilled Whites. Additional experiments that minimized the stereotype threat endemic to standardized tests also resulted in equal performance. One study found that when students merely recorded their race (presumably making the stereotype

salient), and were not told the test was diagnostic of their ability, Blacks still performed worse than Whites.

Spencer, Steele, and Diane Quinn, PhD, also found that merely telling women that a math test does not show gender differences improved their test performance. The researchers gave a math test to men and women after telling half the women that the test had shown gender differences, and telling the rest that it found none. When test administrators told women that that tests showed no gender differences, the women performed equal to men. Those who were told the test showed gender differences did significantly worse than men, just like women who were told nothing about the test. This experiment was conducted with women who were top performers in math, just as the experiments on race were conducted with strong, motivated students.

What the Research Means

Psychologist and educators are, through this innovative research, coming to understand the true nature of one of the barriers to equal educational achievement. Although psychologists such as Steele, Aronson and Spencer concede that test-score gaps probably can't be totally attributed to stereotype threat, the threat appears to be sufficiently influential to be heeded by teachers, students, researchers, policymakers and parents. At the very least, the findings undercut the tendency to lay the blame on unsupported genetic and cultural factors, such as whether African Americans "value" education or girls can't do math.

Through careful design, the studies have also shown the subtle and insidious nature of stereotype threat. For example, because stereotype threat affected women even when the researchers said the test showed no gender differences - thus still flagging the possibility - social psychologists believe that even mentioning a stereotype in a benign context can sensitize people.

How We Use the Research

Aronson believes the study of stereotype threat offers some "exciting and encouraging answers to these old questions [of achievement gaps] by looking at the psychology of stigma -- the way human beings respond to negative stereotypes about their racial or gender group." By subtly altering the test situation to remove stereotype threat, Aronson and his colleagues have demonstrated dramatic improvement in standardized test scores among members of negatively stereotyped groups.

Says Aronson, "We have found that we can do a lot to boost both achievement and the enjoyment of school by understanding and attending to these psychological processes, thereby unseating the power of stereotypes and prejudice to foil the academic aspirations of the young people who, just by virtue of being born black, brown, or female, are subjected to suspicions of inferiority."

He is now putting research to work in the schools, developing practical methods to reduce the achievement gap and writing a guidebook for educators. Ultimately, Aronson hopes to create a nationwide panel of experts to focus on reducing stereotype threat to help close the achievement gap. Research into stereotype threat has also been cited extensively in two recent Supreme Court cases, and is frequently referred to by psychologists, educators, and social scientists concerned with educational equality.

Sources

1. Aronson, J., & Inzlicht, M. (2004). The ups and downs of attributional ambiguity: Stereotype vulnerability and the academic self-knowledge of African-American students. *Psychological Science*, 15, 829-836.
2. Aronson, J., Fried, C., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. *Journal of Experimental Social Psychology*, 38, 113-125.
3. Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents' standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 24, 645-662.
4. Spencer, S. J., Steele, C. M., & Quinn, D. M. (1999). Stereotype threat and women's math performance. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35, 4-28.
5. Steele, C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape the intellectual identities and performance of women and African-Americans. *American Psychologist*, 52, 613-629.
6. Steele, C. M. (1999, August). Thin ice: "Stereotype threat" and black college students. *The Atlantic Monthly*, 284(2), 44-47, 50-54.
7. Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African-Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69, 797-811.

UNDOING DYSLEXIA VIA VIDEO GAMES

Martin Petrov

Plovdiv State University, Bulgaria

Child playing video game Psychologists and neuroscientists are using new techniques to identify the source of language and reading problems such as dyslexia in the brain and create innovative new therapies to significantly improve children's language learning and reading.

Certain letters sound very much the same when spoken — such as "b" and "p," for example. In fact, the distinct sounds represented by these two letters occur exceedingly quickly, in only ten-hundredths of a second. The ability to distinguish between these ultrafast sounds and segment them out of words is known as phonemic awareness. Phonemic awareness forms the foundation of language, affecting not only what we hear but also reading, spelling and speaking. For most of us, this ability is automatic, but for the estimated 15 to 20 percent of Americans who struggle to learn to read, difficulties with phonemic awareness can cause problems.

Dyslexia is a language-based learning disability and is often severe enough to make it difficult for children to succeed academically. Treatment for language and reading impairments by speech therapists and reading specialists is often a slow, long, expensive and frustrating experience for professionals, parents and children.

Now, scientists are using technologies such as functional magnetic resonance imaging (fMRI) to better understand the impairments in the dyslexic brain. Researchers at Yale University, for instance, have found that people with dyslexia have abnormal connections between brain regions. As a result, they must rely on alternate brain circuits for reading and use laborious "sounding-out" strategies to read.

Other research has pinpointed specific brain regions linked to dyslexia. One of those pioneering researchers is psychologist and cognitive neuroscientist Paula Tallal, PhD, at Rutgers University. Using fMRI, she found those with dyslexia have decreased activity in the brain's language-critical left temporoparietal region during phonological processing. Further studies showed that unlike children who are not impaired, children with dyslexia didn't show activation in the left prefrontal cortex when distinguishing between rapid and slow acoustic stimuli.

Using the findings from brain imaging, Tallal teamed up with neuroscientist Michael Merzenich, PhD, of the University of California, San Francisco, to develop neuroplasticity-based computerized video games that can "rewire" the brains of children with this form of dyslexia and activate those areas of the brain critical to reading skills. With intensive remedial training, their brains begin to function more like those of normal readers.

The video training program, called Fast ForWord, provides intensive, highly individualized cross-training across a large number of attention, processing, cognitive, linguistic and reading skills, all of which are vital for academic success. For example, in one of the games, a child earns points by distinguishing the sounds "ba" from "pa." When a child masters the task, the game adjusts its playing level so the child is challenged on a more advanced level the next day, all while being monitored via the Internet by a professional. Other games are designed to improve

the speed of brain processing and also train children in the rules of English grammar. The result: Treatment effects that formerly required years of intervention are reduced to a few weeks.

A groundbreaking 2003 study using functional MRIs by Elise Temple, PhD, of Dartmouth University, with Tallal and other colleagues showed changes in brain function in children with dyslexia after using the computer program. The study found increased activation in multiple brain regions during phonological processing, as well as significantly improved language and reading.

Meanwhile, other researchers are exploring the use of action-packed video games for treating dyslexia. Although researchers believe impairment in auditory processing is the primary factor underlying dyslexia, other deficits such as problems in attention may also play a role. Scientists at Oxford University, for instance, discovered that people with dyslexia showed delayed reactions when shifting their attention from sights to sounds. The researchers suggested that fast-paced action video games — rather than games tailored specifically for language learning — might help dyslexics improve reaction times. And Italian researchers reported in 2013 that action video game training improved attention abilities in dyslexic people. That improvement translated to better reading abilities, they found.

An estimated 13 percent to 14 percent of the school-aged population suffers from dyslexia, according to the International Dyslexia Association. Untreated, the disorder can have lasting effects on well-being. The National Center for Learning Disabilities reports that people with learning disorders, including dyslexia, have lower high-school graduation rates, lower college attendance rates and higher rates of unemployment than people in the general population.

New psychological knowledge and neuroscience-based learning methods, combined with new technology, are leading to applications that enhance the quality of life for children with language and reading problems such as dyslexia. Additionally, money and resources are saved when a child is able to become proficient in English and read at the appropriate grade level.

More than half a million students have used the Fast ForWord program in thousands of schools nationwide, and thousands of private practice professionals have also used the program in their clinics.

Meanwhile, psychologists and others are continuing to integrate new findings in neuroscience to develop other novel approaches to treat reading disorders.

Cited Research

1. Bavelier, D., Green, C.S., and Seidenberg, M.S. (2013). Cognitive development: Gaming your way out of dyslexia? *Current Biology* 23(7), 282-283.

2. Finn, E.S., Shen, X., Holaha, J.M., Scheinost, D., Lacadie, C., Papademetris, X., Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., and Constable, R.T. (2013). Disruption of functional networks in dyslexia: A whole-brain, data-driven analysis of connectivity. *Biological Psychiatry*, Epub ahead of print.

3. Franceschini, S., Gori, S., Ruffino, M., Viola, S., Molteni, M., and Facoetti, A. (2013). *Current Biology* 23(6), 462-466.

4. Harrar, V., Trammam, J., Perez-Bellido, A., Pitt, A., Stein, J., and Spence, C. (2014). Multisensory integration and attention in developmental dyslexia. *Current Biology* 24(5), 531-535.

5. Holly Fitch, R., & Tallal, P. (2003). Neural mechanisms of language-based learning impairments: Insights from human populations and animal models. *Behavior and Cognitive Neuroscience Reviews*, 2, 155-178.

6. Tallal, P., & Benasich, A. A. (2002). Developmental language learning impairments. *Development and Psychopathology*, 14, 559-579.

7. Temple, E., Deutsch, G.K., Poldrack, R.A., Miller, S.L., Tallal, P., Merzenich, M.M. & Gabrieli, J. (2003). Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by behavioral remediation: Evidence from functional MRI. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100, 2860-2865.

FACILITATED COMMUNICATION: SIFTING THE PSYCHOLOGICAL WHEAT FROM THE CHAFF

Georgi Lachevski

**North Macedonian University of International Relations, Northern
Macedonia**

If psychological research does not always give us hoped-for answers, it does help us sift potent reality from wishful thinking and focus our energy on real solutions.

In the early 1990s, an educational treatment program was spreading like wildfire all over the U.S. and Canada. This program, known as facilitated communication, promised to revolutionize the way people treated debilitating conditions such as autism and profound mental retardation. The idea behind facilitated communication was that many people with autism or severe mental retardation actually possess normal levels of intelligence. The problem, advocates of facilitated communication argued, is that these conditions simply prevent people from expressing themselves (because of verbal or motor deficits). If you could read the mind of a person with severe autism, the argument went, you would discover a

person who could read at a high level, express sophisticated emotions, and even write a touching essay about the pain and isolation of living with autism.

Could this be true? Advocates of facilitated communication thought so, and they produced what initially appeared to be remarkable evidence in favor of their position. Autistic and mentally retarded children began to express themselves in profound ways. They did so with the assistance of facilitators - whose job it was to steady the hands of the disabled communicators while they typed or pointed to keys on a letter board. Story after story emerged about mentally disabled persons who, with the aid of a facilitator, began to express themselves in amazing ways. People diagnosed as autistic or retarded scored well on standard IQ tests, wrote brilliant essays, and even composed poetry.

Unfortunately there was a problem. Researchers who observed the facilitation process sometimes observed that those who were presumably being facilitated often answered questions when they were not looking at their typewriters or letter boards. Controlled scientific studies also revealed that if one posed a simple question to a child with severe autism, the child could only answer the question when the facilitator knew the answer. For example, if the facilitator could not see a simple object that the child was asked to name, the child could not name it. Highly trained facilitators who had elicited sophisticated answers from their patients in the past could no longer do so when they were prevented from knowing what the patients were being asked.

The short version of this long story is that study after study showed that facilitated communication didn't really work. Apparently, the positive results that had generated so much enthusiasm were the results of a subtle process in which well-intended facilitators were answering questions themselves - without any awareness that they were doing so. Based on the findings of carefully controlled studies of facilitated communication, the American Psychological Association issued a resolution in 1994 that there was "no scientifically demonstrated support for its efficacy."

As a result of the APA statement (and similar statements from many other scientific organizations), most schools and treatment centers stopped using the technique in the mid 1990s. Perhaps the saddest part of this story is that the most vocal advocates of this technique continue to use it and insist that it is effective — despite the disconfirming evidence. As one parent said, even if the technique is merely an illusion, it is an illusion that they wish to continue.

This scientific episode offers a positive lesson: If psychological research does not always give us hoped-for answers, it does help us sift potent reality from wishful thinking, and thus to focus our energy on real solutions. There is no magic wand that one can wave to make profound disabilities disappear. However, as researchers continue to investigate why serious disabilities occur, and how they can best be

treated, there is good reason to be hopeful for better prevention and treatment in the future.

Cited Research

1. Moore, S., Donovan, B., & Hudson, A. (1993). Facilitator-suggested conversational evaluation of facilitated communication. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 23, 541-551.
2. Mostert, M.P. (2001). Facilitated communication since 1995: A review of published studies. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 31, 287-313.
3. Szempruch, J., & Jacobson, J.W. (1993). Evaluating the facilitated communications of people with developmental disabilities. *Research in Developmental Disabilities* 14, 253-264.

THINK AGAIN: MEN AND WOMEN SHARE COGNITIVE SKILLS

Helen McCarthy

University of Wisconsin, USA

Are boys better at math? Are girls better at language? Is aptitude or culture the reason that fewer women than men work as scientists and engineers? Psychologists have gathered solid evidence that when it comes to how — and how well — we think, males and females differ in very few but significant ways.

The evidence has piled up for years. In 1990, Janet Shibley Hyde, PhD, a psychologist at the University of Wisconsin, and colleagues published a groundbreaking meta-analysis that compiled data from 100 different studies of math performance. Synthesizing data collected on more than 3 million participants between 1967 and 1987, the researchers found no large overall differences between boys and girls in math performance. Girls were slightly better at computation in elementary and middle school. In high school, boys showed a slight edge in problem solving, possibly because they took more science classes that emphasized those skills. But boys and girls understood math concepts equally well and any gender differences actually narrowed over the years, belying the notion of a fixed or biological differentiating factor.

As for verbal ability, in 1988, Hyde and colleagues reported that data from 165 studies revealed a female advantage so slight as to be meaningless, despite previous assertions that girls are more verbally adept. What's more, the authors found no evidence of substantial gender differences in any component of verbal processing.

In a 2005 report, Hyde reviewed 46 different meta-analyses on sex differences, not only in cognition but also communication style, social and personality variables, motor behaviors and moral reasoning. In half the studies, sex differences were small; in another third they were virtually nonexistent.

Also in 2005, Elizabeth Spelke, PhD, a psychologist at Harvard University, and colleagues reviewed 111 studies and concluded that gender differences in math and science ability have a genetic basis in cognitive systems that emerge in early childhood. Nevertheless, the studies suggested that men and women on the whole possess an equal aptitude for math and science. In fact, boy and girl infants were found to perform equally well as young as 6 months on tasks that underlie mathematics abilities.

Despite such evidence, questions of gender differences have persisted, in part because men still outnumber women in science and math careers. In 2007, Diane Halpern, PhD, and colleagues including Hyde published a consensus statement regarding that disparity. Indeed, studies suggest that women tend to score slightly higher than men on verbal abilities, while men tend to have a slight edge when it comes to visuospatial skills, the researchers report. However, biology is only a small part of the explanation. The researchers conclude that early experience, educational policies and culture also strongly affect success in math and science.

Other studies suggest that when it comes to math, girls and boys are similarly capable. A 2008 analysis by Hyde and colleagues reported that in children from grades two to 11, there was no gender difference for math skills. And in 2009, Hyde and Janet Mertz, PhD, reported that while more boys than girls score at the highest levels in mathematics, that gender gap has been closing over time. In fact, they reported that the gap is smaller in countries with greater gender equality, suggesting that gender differences in math achievement are largely due to cultural and environmental factors.

The research suggests that perceived or actual differences in cognitive performance between males and females are most likely the result of social and cultural factors. For example, where girls and boys have differed on tests, researchers believe social context plays a significant role. Spelke believes that differences in career choices are due not to differing abilities but to cultural factors, such as subtle but pervasive gender expectations that kick in during high school and college.

In a 1999 study, Steven Spencer and colleagues explored gender differences among men and women who had a strong math background. They found that merely telling women that a math test had previously shown gender differences hurt their performance. The researchers gave a math test to men and women after telling half the women that the test had shown gender differences, and telling the rest that it

found none. Women who expected gender differences did significantly worse than men. Those who were told there was no gender disparity performed equal to men.

Anxiety may be another mechanism explaining gender differences in math performance. A 2014 study by researchers at Boston College found that women had greater anxiety during a math test, which taxed their working memory and led them to underperform on the test. Teaching girls strategies to manage that anxiety could be one useful means to help to close the gender gap in math achievement, the researchers suggest.

If males and females were truly understood to be intellectual equals, things might change in schools, colleges and universities, industry and the workplace in general. As Hyde and her colleagues noted in 1990, "Where gender differences do exist, they are in critical areas. Problem solving is critical for success in many mathematics-related fields, such as engineering and physics." They believe that well before high school, children should be taught essential problem-solving skills in conjunction with computation. The researchers also point to the quantitative portion of the Scholastic Aptitude Test, which may tap problem-solving skills that favor boys. The resulting scores are used in college admissions and scholarship decisions. Scientifically unsound gender stereotyping not only costs individuals, but society as a whole.

Cited Research

1. Ganley, C.M., and Vasilyeva, M. (2014). The role of anxiety and working memory in gender differences in mathematics. *Journal of Educational Psychology* 106 (1), 105-120.
2. Halpern, D.F., Benbow, C.P., Geary, D.C., Gur, R.C., Hyde, J.S., and Gernsbacher, M.A. (2007). The science of sex differences in science and mathematics. *Psychological Science in the Public Interest* 8 (1), 1-51.
3. Hyde, J. S., & Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta- analysis. *Psychological Bulletin*, 104 , 53-69.
4. Hyde, J.S., Fennema, E., & Lamon, S. (1990). Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 107 , 139-155.
5. Hyde, J.S. (2005) The gender similarities hypothesis. *American Psychologist*, 60 (6), 581-592.
6. Hyde, J.S., Lindberg, S.M., Linn, M.C., Ellis, A.B., and Williams, C.C. (2008) Gender similarities characterize math performance. *Science* 321 , 494-495.
7. Hyde, J.S. and Mertz, J.E. (2009). Gender, culture and mathematics performance. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106 (22), 8801-8807.

8. Spelke, Elizabeth S. (2005). Sex differences in intrinsic aptitude for mathematics and science?: A critical review. *American Psychologist*, 60 (9), 950-958.

9. Spencer, S.J., Steele, C.M., & Quinn, D.M. (1999) Stereotype threat and women's math performance. *Journal of Experimental Social Psychology*, 35 , 4-28.

SEE BRAIN. SEE BRAIN READ...

Makar Lavrenkov

Sophia State University, Bulgaria

New advances in brain-imaging technology are helping scientists discover what happens in the brain when children read. By comparing the images of children who are known to have reading difficulties with those of children who are strong readers, researchers are learning more about how to help children overcome reading problems. Furthermore, images that show what happens to children's brains before and after they get systematic, research-based reading instruction show that the right teaching methods can normalize brain function and thereby improve a child's reading skills.

As many as one out of every five children has a significant reading disability, according to the National Center for Learning Disabilities. Reading disorders, which affect boys and girls equally, can cause difficulties in school and into adulthood. The most common reading disorder, dyslexia, affects an estimated 13 percent to 14 percent of the school-aged population, according to the International Dyslexia Association.

Many children with reading disorders have trouble with a process called “decoding” — essentially, figuring out the different sounds assigned to different letters, and correctly applying those letter-sound relationships to pronounce written words. In the first stage of scientific reading research, experts hypothesized that decoding difficulties were caused by a problem in the brain, and had more to do with sound than with sight. Brain-imaging studies confirmed that hypothesis, joining other psychological studies in establishing that dyslexia does not reflect visual problems or lower intelligence.

Now, psychologists are learning more about what happens in the brain during reading — and testing whether certain kinds of reading instruction can actually change the brain.

Sally Shaywitz, MD, and Bennett Shaywitz, MD, of Yale University, showed that when children without reading problems tried to distinguish between similar

spoken syllables, speech areas in the left brain worked much harder than matching areas in the right brain. But when children with reading problems made the same attempt, those parts of the right brain worked harder, going into overdrive after a brief delay. In a 2004 study, the Shaywitzes found that when second- and third-grade students with dyslexia learned to read through an experimental eight-month intervention, those critical left-hemisphere areas became active, looking more like the brains of normal readers.

In a 2005 study, Panagiotos Simos, PhD, of the University of Texas Health Science Center at Houston, and colleagues used technology called magnetic source imaging (MSI) to compare brain activity patterns of kindergartners with either good or poor pre-reading skills. Then they followed the children into first grade. The images showed that children who became skilled readers by the end of first grade had, as early as kindergarten, effective brain-activation patterns for reading. Children who had a bumpier start with reading skills showed different patterns. However, 13 of the 16 children with reading difficulties responded to systematic reading instruction. After a year of direct instruction in the "alphabetic principle" (how letters work together to make words), comprehension (the meaning of words) and fluency (accurately reading words aloud), the students with previous reading difficulties became average readers. What's more, the MSI images showed that during the course of first grade, the children's brains started to bring critical reading areas — areas they hadn't used before — into the reading process.

More recently, scientists have found that brain activity isn't the only thing that differs between children who read well and those who experience reading difficulties. For example, Guinevere Eden, PhD, at Georgetown University, and colleagues found that children with dyslexia don't just have different levels of activity within certain brain regions; they also show poorer connectivity between brain regions. And that connectivity can improve following targeted reading instruction, they found. Researchers at the University of Washington, meanwhile, have used brain imaging to show that children with dyslexia show an increase in their brain's gray matter — the bodies of brain cells — after intensive reading training. The increase in gray matter volume corresponded with reading improvements.

Other studies have identified brain differences among children who respond to reading intervention and those who don't. In 2007, for example, Simos' team used MSI to look at brain activation in 15 first-graders with severe reading disabilities who hadn't made progress despite quality reading instruction. The children received intensive instruction that focused on skills such as phonological decoding (figuring out how to pronounce a word) and rapid word recognition. Eight of the children showed significant improvement in reading ability, and MSI results confirmed that their brains had begun to function more like those of "normal" readers. The seven

children who did not improve in reading ability also failed to show the “normalizing” changes in their brains. Such findings may lead to more targeted interventions for specific reading disorders.

Research also suggests that improvements from reading instruction persist. A 2008 study found that compared to good readers, poor fifth-grade readers had lower activity in a region of the brain called the parietal cortex. After intensive instruction, the poor readers showed increased activity in portions of that region. One year after the intervention, that activity had continued to increase, resulting in normal levels of brain activation.

Reading research has made significant progress over the past 30 years, accelerating in the last decade as researchers who study interventions collaborate with brain-imaging researchers. Many studies over the last three decades have confirmed that reading difficulties are often caused by specific brain-based differences in how children process information.

By using brain images to study reading, psychologists and their colleagues in medicine and education have found a biological explanation for the 2004 finding that research-based teaching can significantly improve how students with dyslexia read and spell. Researchers have also found evidence that effective instruction normalizes brain function.

Just as promising is the research that shows children who might otherwise have trouble learning to read can be identified early and taught before their reading problems are apparent. With targeted interventions, their brains can change in as little as a year. This news is encouraging: Most kids who are at risk for reading problems can still learn to read.

Research has underscored the importance of quality instruction in reading basics: comprehension, phonological awareness, the alphabetic principle and the rules of spelling and writing. Children as young as early kindergarten — if not younger — should be screened to determine their level of risk for reading difficulties, and research-based reading programs should be incorporated in the elementary-school curriculum. A child who is at risk may need more intense instruction, but the earlier the better.

Cited Research

1. Blachman , B. A. (1994). What we have learned from longitudinal studies of phonological processing and reading, and some unanswered questions. *Journal of Learning Disabilities*, 27 (5), 287.

2. Blachman , B. A., Fletcher, J. M., Schatschneider, C., Francis, D. J., Clonan, S. M., Shaywitz, B. A., Shaywitz, S. E. (2004). Effects of intensive reading

remediation for second and third graders and a 1-year follow-up. *Journal of Educational Psychology*, 96 (3), 444-461.

3. Breier, J. I., Simos, P.G., Fletcher, J. M., Castillo, E. M., Zhang, W., & Papanicolaou, A.C. (2003). Abnormal activation of temporoparietal language areas during phonetic analysis in children with dyslexia. *Neuropsychology*, 17 (4), 610-621.

4. Foorman, B., Fletcher, J. & Francis, D. (1997). A scientific approach to reading instruction. *Learning Disabilities Online*.

5. Krafnick, A. J., Flowers, D. L., Napoliello, E. M., and Eden, G. F. (2011). Gray matter volume changes following reading intervention in dyslexic children. *NeuroImage*, 57 (3), 733-741.

6. Meyler, A., Keller, T. A., Cherkassky, V. L., Gabrieli, J. D. E., Just, M. A. (2008). Modifying the brain activation of poor readers during sentence comprehension with extended remedial instruction: A longitudinal study of neuroplasticity. *Neuropsychologia*, 46 (10), 2580-2592.

7. The NICHD Research Program in Reading Development, Disorders and Instruction (1999). The National Center for Learning Disabilities. Retrieved from <http://www.ncl.org/students-disabilities/ld-education-teachers/nichd-research-program-reading-development-disorders-instruction>.

8. Richards, T. L., Berninger, V. W. (2008). Abnormal fMRI connectivity in children with dyslexia during a phoneme task: Before but not after treatment. *Journal of Neurolinguistics*, 21 (4) 294-304.

9. Shaywitz, B. A., Shaywitz, S. E., Blachman, B. A., Pugh, K. R., Fulbright, R. K., Skudlarski, P., et al. (2004). Development of left occipitotemporal systems for skilled reading in children after a phonologically-based intervention. *Biological Psychiatry*, 55, 926-933.

10. Shaywitz, S. E. (1996, November). Dyslexia. *Scientific American*, 77-83.

11. Shaywitz, S. E. (2003). *Overcoming Dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level*. New York: Alfred A. Knopf.

12. Simos, P. G., Fletcher, J. M., Sarkari, S., Billingsley, R. L., Castillo, E. M., Patariaia, E., Francis, D. J., Denton, C., Papanicolaou, A. C. (2005). Early development of neurophysiological processes involved in normal reading and reading disability: A magnetic source imaging study. *Neuropsychology*, 19 (6) 787-798.

THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN ASSISTIVE TECHNOLOGY

Stephanie R. Johnson

Montana University of Technology and Applied Sciences, USA

Applied psychological science continues to be a growth area for the discipline, as increasing numbers of psychological scientists conduct research to address pressing social, education, health, workplace, and other issues.

Among the areas garnering increased attention in applied psychological science is Assistive Technology (AT). AT refers to any device or equipment that is used to maintain or increase the functional capabilities of individuals with disabilities. AT can include mobility devices such as walkers and wheelchairs; text-to-speech systems for communication; reminder and alarm systems for eating, taking medication, and other daily activities; and hardware, software, and peripherals that assist people in using computers. The field of AT research and development draws upon a wide range of disciplines, including engineering, computer science, occupational therapy, gerontology, and psychology.

These various disciplines are represented in the memberships and activities of the field's professional organizations, including the Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA) and the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), as well as the APA. Within APA, a number of divisions have interests in AT, including 7 (Developmental Psychology), 16 (School Psychology), 20 (Adult Development and Aging), 21 (Applied Experimental and Engineering Psychology), 22 (Rehabilitation Psychology), 33 (Mental Retardation and Developmental Disabilities), and 38 (Health Psychology).

Development of successful AT products requires a careful analysis of the goals, functional capacities, and physical and social environments of the intended users. Marcia Scherer, of the University of Rochester Medical School, notes that psychologists play a leading role in carrying out this work, by conducting studies of users' judgments of whether and how particular technologies benefit them; how technologies fit within the users' full range of activities and contribute to their sense of control; the perceptions and attitudes of users and others toward particular technologies; and the ways in which technologies actually increase users' abilities to perform particular activities independently in daily life. Careful research on these questions as part of the technology development process can help ensure that the products are actually acquired and used. As Scherer points out, "We know that technology-person mismatches can have a series of repercussions including wasted resources, and people not performing at their functional best. On the service delivery level, device abandonment represents ineffective use of an assistive technology, all of which can be addressed through psychological science."

Assistive technology for cognition (ATC), aimed at meeting the needs of persons with cognitive disabilities, is an increasingly prominent area of AT research. Kirsch and colleagues (2004) have discussed methods for designing wireless, interactive computer technologies that are compatible with the cognitive capacities of individual users, such as the use of a microcomputer as a support device for patients with cognitive deficits or a computer assisted interactive vocational task used for cognitive rehabilitation. Other researchers, including Cole (1999) and Bergman (2003) and their colleagues, have developed such ATC products as adapted word processors, personal information managers, and reminder systems within cell-phones.

AT research and development is a field growing in both size and sophistication. It is sponsored by a variety of academic, government, and business institutions throughout the world. By playing a leading role in this effort, psychological scientists can help maximize AT's enhancements of the quality of life, functional capacities, and social inclusion of persons with disabilities.

Cited Research

1. Bergman, M.M. (2002). The benefits of a cognitive orthotic in brain injury rehabilitation. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 17(5), 432-445.
2. Cole, E. (1999). Cognitive prosthetics: An overview to a method of treatment. *Neurorehabilitation*, 12, 39-51.
3. Cook, A.M. & Polgar, J.M. (2007). *Cook and Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice* (3rd ed). Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences.
4. Kirsch, N.L., Shenton, M., Spirl, E., Rowan, J., Simpson, R., Schreckenghost, D., & LoPresti, E.F. (2004). Web-based assistive technology interventions for cognitive impairments after traumatic brain injury: A selective review and two case studies. *Rehabilitation Psychology*, 49(3), 200-212.
5. Parette, H.P., Peterson-Karlan, G.R., Smith, S.J., Gray, T., & Silver-Pacuilla, H. (2006). The state of assistive technology: Themes from an outcomes summit. *Assistive Technology Outcomes and Benefits*, 3, 15-33.
6. Scherer, M.J. (2005). *Living in the state of stuck: How assistive technology impacts the lives of people with disabilities* (4th ed). Cambridge, MA: Brookline Books.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В
УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА

Мухаббат Солиева

**преподаватель, Ташкентский государственный педагогический
университет, Узбекистан**

Камола Исмадова

**студентка, Ташкентский государственный педагогический университет,
Узбекистан**

Общество не может существовать без языка, как и язык вне общества. Язык возник в глубокой древности, в процессе совместной деятельности людей. Русский язык выполняет три функции: национального языка русского народа, языка межнационального общения народов, одного из международных языков. Русский язык имеет большой лексический запас, располагает развитыми выразительными средствами для обозначения всех необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности. Все больше возрастает значение русского языка как средства межнационального общения, растет стремление людей разных национальностей к овладению русским языком. Соответственно, возникают определенные трудности при изучении и преподавании русского языка как иностранного, особенно в условиях билингвизма, характерного на начальном этапе обучения (в дошкольных образовательных учреждениях и школах).

Первой проблемой обучения русскому языку в условиях билингвизма является произношение. При решении этой общей задачи отправными, базовыми понятиями являются частно-методологические и методические категории языковой нормы и, в частности, произносительной нормы, объективное явление вариантности в литературном языке; необходимо также определить статус носителя русского литературного произношения, т. е. дать лингвистическую характеристику тем, чью речь по ее звучанию следует называть нормативной.

Образование само по себе еще не дает знания произносительной нормы, не обеспечивает усвоения необходимых речевых навыков. Так, если в бытовой речи (общение в семье, с друзьями, контакты на улице и т. д.) обычный навык произношения можно считать достаточным (уместным), то в публичной речи этот стереотип воспринимается слушателями с неудовольствием, как небрежное, неумелое произношение, не достигшее необходимой (по ситуации) нормы. Нет общей нормы, которая в равной степени была бы приемлемой для всех случаев общения. В языке имеется система норм, дифференцированных применительно к различным ситуациям и другим характеристикам общения. Именно такой функциональный подход

к проблемам нормативности позволяет при повышении культуры русского произношения избежать субъективного и ограниченного (запретительства), выработать программу лингвистического воспитания, совершенствования языкового чутья, вкуса, умения наилучшим образом пользоваться языком.

Одной из характерных особенностей начального курса обучения русскому языку как иностранному в условиях билингвизма является, прежде всего, трудность освоения и усвоения звуковой стороны нового языка. Внимание учащихся-билингвов преимущественно направлено на правильное произношение изучаемых звуков в слогах, словах на их различие в потоке речи. Основная цель обучения произношению и задача преподавателя на этом этапе заключается в развитии и автоматизации слухо-произносительных навыков, воспитании фонетического слуха обучаемых. Эта цель реализуется во вводно-фонетическом, а затем в сопроводительном курсе фонетики на протяжении всего начального этапа обучения. Фонетические навыки отрабатываются и закрепляются в специальных фонетических упражнениях различного характера. Система фонетических игр и упражнений позволяет снять психологическое напряжение, возбудить интерес к изучаемому звуку, фонетическому явлению. Учебно-фонетический материал в условиях билингвизма должен быть подобран, с одной стороны, с учетом лексико-фонетической интерференции родного языка обучающихся, и, с другой стороны – с опорой на фонетическую систему русского языка.

В условиях билингвизма преподаватель должен задействовать материалы по работе над фонетическими явлениями, отражающими главные особенности звукового строя русского языка и представляющими типичные трудности для представителей разных национальностей. Это противопоставление согласных по твердости и мягкости, звонкости и глухости, оглушение и озвончение согласных, произношение шипящих, сочетаний согласных, редукция безударных гласных.

Помимо лексического минимума начального этапа, в качестве фонетического материала следует использовать произведения малых жанров русского фольклора (загадки, пословицы и т. д.), которые снабжены переводом и художественно оформлены. Методическая новизна применения малых жанров русского фольклора заключается в том, что они даются в различных вербальных таблицах после сопоставительного чтения слов с изучаемым звуком, иллюстрируя таким образом данное фонетическое явление в живой разговорной речи.

Второй проблемной областью в обучении русскому языку как иностранному в условиях билингвизма является обучение чтению текста. Чтение – это не просто оперирование буквами, не воспроизведение графических изображений текста, а руководимое текстом говорение,

воссоздание звуковой формы речевого произведения и его частей в зависимости от его базовых смысловых характеристик. Чтение в высокой степени автоматизировано, процесс идет при опережающем угадывании, прогнозировании смысла и конструкции. Предложения и сверхфразовые единства (СФЕ) в реальной языковой действительности существуют не изолированно друг от друга, а как части более сложного языкового комплекса, связанные внутри его информативными и синтаксическими связями. Единица коммуникации, организованная на основе языковых (синтаксических) связей, - текст - содержательно объединяет разноуровневые единицы сообщения в единое целое. Цельность текста выражается в коммуникативной преемственности составляющих в цепи. Так, каждое последующее предложение в СФЕ опирается в коммуникативном плане на предшествующее, продвигая высказывание от известного, «данного», к новому. Так образуется тема-рематическая цепочка, в которой определены границы СФЕ. Порождение текста в коммуникативных процессах происходит не линейно, не путем механического нанизывания предложений, а «сверху вниз», в виде развертывания доминирующего смыслового ядра. Это реализуется в виде составления некоторой общей схемы развития мысли в тексте, а, следовательно, и ее речевого оформления. Говорящий имеет план построения определенной смысловой линии. Цельность текста состоит в единстве коммуникативной интенции говорящего и в иерархии планов речевого высказывания. Главная мысль текста дробится на части, главы, субтемы (блоки), а последние, в свою очередь, разветвляются на микротемы. Обычно наибольшую смысловую и композиционную нагрузку несут СФЕ, начинающие произведение или блок СФЕ. «Внутренние» СФЕ призваны развивать, пояснять, иллюстрировать тему, намеченную в ключевом СФЕ. Основным способом организации крупных текстов – семантико-синтаксическая связь зачинов фрагментов.

Существует бесспорное положение: вопросы культуры речи и борьба за речевую культуру могут быть поставлены на твердую базу лишь при широком изучении многообразия нынешней речевой практики. Иначе в прескриптивном языкознании возникает положение, которое академик В. В. Виноградов назвал субъективно-эстетическим дилетантизмом в оценке и освещении вопросов культуры языка. В условиях вовлечения в решение общественных и государственных дел все более широких слоев народа, мобилизации его творческих способностей и опыта на решение усложняющихся задач, меняется характер и быстро развиваются различные формы публичных выступлений, возрастает роль культуры речи в реализации целевой установки-убеждения, внушения и т. д., тем самым растет общественная роль русского языка. Заострить внимание на речеведении в

условиях билингвизма значит совершенствовать комплекс общегуманитарного воспитания: необходимо учить говорить, формировать текст в наиболее совершенном виде, успешно воздействовать на аудиторию, обеспечивать контакт с нею, успех во взаимопонимании.

Литература

1. Акишина Т.Е., Трескова С. И. Русский язык за десять дней. Издание второе, переработанное. – М.: Просвещение, 2018.
2. Вишняков С. А. Русский язык как иностранный. Учебное пособие. Для среднего и продвинутого этапов обучения. – М.: Флинта, Наука, 2007.
3. Ганиев Ж. В. Русский язык. Фонетика и орфоэпия. – М.: Высшая школа, 2010.
4. Милованова И. С. Русский язык для иностранцев. – М.: Флинта, Наука, 2006.
5. Пехливанова К. И., Лебедева М. Н. Грамматика русского языка в иллюстрациях (для иностранцев, изучающих русский язык). – М.: Русский язык, 2009.
6. Пулькина И. М. Краткий справочник по русской грамматике (для говорящих на английском языке). – М.: Русский язык, 2014.

CONFERENCE PROCEEDINGS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“EDUCATION, SCIENCE, INNOVATIONS”
ESI 2024

April 13-14, Pernik

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ»
ОНИ 2024

13-14 априли, Перник град

